

UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA

Ciências
ULisboa

**Variabilidade do afloramento costeiro na Península Ibérica:
uma aproximação observacional**

André Miguel Martins Santos Grades

Mestrado em Ciências Geofísicas

Dissertação orientada por:
Professor Doutor Joaquim Guilherme Henriques Dias
Professora Doutora Paola Maria Castellanos

Agradecimentos

Primeiramente, gostaria de agradecer aos meus orientadores, professor Doutor Joaquim Dias e professora Doutora Paola Castellanos, por todo o apoio, comentários e sugestões, ao longo de todo o trabalho e por me incentivarem a melhorar a minha escrita científica.

Também gostaria de agradecer à minha família, nomeadamente aos meus pais, por todo o apoio desde o início do meu percurso aqui na Faculdade de Ciências, que se iniciou em 2017, por nunca me deixarem desistir dos meus sonhos e dos meus objetivos, mesmo nas fases mais difíceis que fui enfrentando, ao longo de todo este processo.

Agradecer aos meus amigos próximos, como o Filipe que está comigo aqui na faculdade desde o início da licenciatura em Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, em setembro de 2017, com o qual partilhei e desabafei muitas coisas que foram acontecendo ao longo de todo o percurso académico. Agradecer também a todos os meus amigos e amigas mais próximos, principalmente ao meu melhor amigo Ricardo e à minha melhor amiga Márcia por me apoiarem e incentivarem a nunca desistir e a acabar o curso, e por darem sempre conselhos muito importantes.

Este trabalho está inserido dentro da Infraestrutura de Investigação CoastNet (<http://coastnet.pt>) foi financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT, I.P.) e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através dos programas operacionais regionais LISBOA2020 e ALENTEJO2020, no âmbito do Roteiro Nacional das Infraestruturas de Investigação de relevância estratégica (PINFRA/22128/2016). Este estudo contou também com o apoio do “DANUBIUS-IP — DANUBIUS Implementation Phase Project”, HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-02-101079778, financiado pelo programa de investigação e inovação Horizon Europe da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 101079778.

Resumo

O estudo do fenómeno do afloramento costeiro tem ganho cada vez mais importância, tendo em conta, o cenário de alterações climáticas, em que vivemos. No caso da costa Oeste da Península Ibérica, foi analisada a variabilidade do afloramento costeiro no período de 1982 a 2021, com especial destaque para os meses de verão (julho, agosto e setembro), quando o afloramento costeiro é geralmente mais intenso e persistente nesta região. Os resultados obtidos dizem respeito às latitudes 37° N, 39° N e 41° N. O índice (IU) utilizado para o estudo deste fenómeno baseou-se na diferença entre a Temperatura da Superfície do Mar, ao largo (15° W) e junto à costa, sendo que, valores de diferença de temperatura positivos, são indicadores prováveis da ocorrência de afloramento costeiro. Verificou-se que os anos de 1998, 2008, 2017, 2019 e 2021, apresentam valores máximos de anomalias positivas do IU, no verão, nas três latitudes referidas. A 37° N, existe um padrão de anomalias importante, nomeadamente em julho, em que, nos primeiros vinte anos, predominam anomalias negativas e nos últimos vinte anos predominam anomalias positivas do IU. Uma outra forma abordada neste estudo para analisar a variabilidade do afloramento costeiro, consistiu no cálculo das tendências temporais do IU para os meses de verão e das tendências da temperatura da camada de mistura, na margem ocidental da Península Ibérica, recorrendo a resultados numéricos do modelo HYCOM, entre 2009 e 2019. As tendências temporais do IU mostram que, para a maioria dos anos, os valores dos declives das regressões lineares são positivos, embora estatisticamente pouco significativos. As tendências da temperatura da camada de mistura, mostram que, junto à costa, são geralmente negativas e que, ao largo, são maioritariamente positivas, o que é compatível com a intensificação do afloramento costeiro no período analisado.

Palavras-chave: Afloramento Costeiro, Península Ibérica, Temperatura da Superfície do Mar (TSM), Tendências.

Abstract

The study of coastal upwelling phenomenon is becoming increasingly important, given the climate change scenario in which we live. In the case of west coast of Iberian Peninsula, the variability of coastal upwelling from 1982 to 2021 was analyzed, with special emphasis on summer months (July, August, and September), when coastal upwelling is generally more intense and persistent in this region. The obtained results concern 37° N, 39° N and 41° N latitude. The index (UI) used to study this phenomenon was based on the difference between the Sea Surface Temperature, offshore (15° W) and near the coast, with positive temperature difference values being probable indicators of the occurrence of coastal upwelling. The initial results show that the years 1998, 2008, 2017, 2019 and 2021 have maximum positive UI anomalies, in summer, at three mentioned latitudes. At 37° N, there is a significant pattern of anomalies, particularly in July, where in the first twenty years negative anomalies predominate and in the last twenty years positive anomalies of the upwelling index predominate. Another way of analyzing the variability of coastal upwelling in this study was to calculate the UI temporal trends for summer months and the temperature trends in the mixing layer, on the western margin of the Iberian Peninsula, using numerical simulations of the HYCOM model, from 2009 to 2019. The UI time trends show that, for most years, the slope values of the linear regressions are positive, although statistically insignificant. Temperature trends of the mixed layer show that, near the coast, they are generally negative and, offshore, they are mostly positive, which is consistent with the intensification of coastal upwelling in the analyzed period.

Keywords: Coastal Upwelling, Iberian Peninsula, Sea Surface Temperature (SST), Trends.

Índice

1.	Introdução.....	1
1.1.	Afloramento costeiro na corrente das Canárias e na costa Oeste da Península Ibérica	4
1.2.	Objetivos do trabalho	5
2.	Dados e Metodologias	6
2.1.	Dados	6
2.1.1.	CoRTAD	6
2.1.2.	HYCOM	6
2.2.	Metodologias.....	7
2.2.1.	Índice de afloramento costeiro (IU)	8
2.2.2.	Cálculo de Tendências.....	10
3.	Resultados e Discussão	13
3.1.	Série temporal do Índice de afloramento costeiro.....	13
3.2.	Variabilidade do Índice de afloramento costeiro nos meses de verão	18
3.3.	Tendência do Índice de afloramento costeiro	30
3.4.	Tendências da Temperatura da camada de mistura.....	53
4.	Conclusões	57
5.	Referências	59

Índice de figuras

Figura 1- Tensão do vento (a vermelho) paralela à costa e deixando-a do seu lado esquerdo. A seta azul representa o deslocamento das águas da costa para o oceano ao largo. Esta figura exemplifica aquilo que acontece no hemisfério Norte, segundo o modelo de Ekman (1905). (Fonte: NOAA- https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/upwelling.html).	1
Figura 2- Estrutura da camada de Ekman superficial. (Fonte: Lopes, F. M. (2012)).	2
Figura 3- Localização dos quatro EBUS mais produtivos do mundo (California Current, Canary Current, Benguela Current e Humboldt Current). (Fonte: https://oceanwiki.ethz.ch/doku.php?id=lecture11:ebus).	3
Figura 4- Fenómeno do afloramento costeiro a partir de um esquema simples em que a seta laranja representa as águas mais quentes a deslocarem-se para longe da costa e as setas pretas representam a ascensão de águas subsuperficiais mais frias, junto à costa. (Fonte: NOAA- https://oceanservice.noaa.gov/facts/upwelling.html).	4
Figura 5- Batimetria geral da margem continental da Península Ibérica. As isóbatas correspondem a 0,2, 1, 2, 3 e 5 km. A linha a negrito, entre a isóbata de 200 metros e a costa, identifica a localização das observações da TSM correspondentes à variável Tmid, enquanto, a linha a negrito traçada a 15° W, define a localização das observações da TSM correspondentes à variável Toff15W. Nesta figura importa ainda destacar a localização de alguns pontos geográficos como: CF: Cabo Finisterra, RM: Rio Minho, RD: Rio Douro, CM: Cabo Mondego, CC: Cabo Carvoeiro, CR: Cabo da Roca, CS: Cabo de Sines e CSV: Cabo de São Vicente. (Fonte: Dias et al. (2023), em preparação).	7
Figura 6 - Distribuição da TSM na área de estudo considerada, no dia 1 de agosto de 2020. As cruces, a amarelo, representam os pontos utilizados para o cálculo dos valores do IU analisados neste trabalho, respetivamente, a 37° N, 39° N e 41° N.	9
Figura 7 - Representação das séries temporais com os valores do índice de afloramento, IU, para (a) 37° N, (b) 39° N, (c) 41° N e reprodução do respetivo diagrama de extremos e quartis (d). Na Figura (d), os limites, inferior e superior, definidos pelas linhas pretas horizontais correspondem, respetivamente, aos valores das seguintes expressões: $Q1 - 1.5 IQR$ e $Q3 + 1.5 IQR$, em que Q1 e Q3 representam os valores do primeiro e do terceiro quartil, e IQR representa a distância interquartil.	13
Figura 8 – Histogramas que mostram a distribuição de frequências dos valores do IU para (a) 37° N, (b) 39° N e (c) 41° N. As linhas vermelhas, a tracejado, representam os valores dos limites inferior e superior dos respetivos diagramas boxplot, sendo definidos por: $Q1 - 1.5 IQR$ e $Q3 + 1.5 IQR$	14
Figura 9 - Decomposição da série temporal do IU (°C) para (a) 37° N, (b) 39° N e (c) 41° N. Para cada latitude, observam-se quatro gráficos, em que o primeiro, topo, corresponde aos valores do IU observados e os restantes três gráficos, do topo para baixo, correspondem à decomposição da série temporal do IU nas componentes: “tendência”, sazonal e residual, respetivamente.	15
Figura 10 – Decomposição da série temporal do IU apenas na sua componente “tendência” (°C) para (a) 37° N, (b) 39° N e (c) 41° N.	16
Figura 11- Representação, com subamostragem mensal, das séries anuais dos valores do IU para o período entre 1982 e 2021, às latitudes de (a) 37° N, (b) 39° N e (c) 41° N. Encontra-se também representada, com uma linha a preto, a série anual média dos valores do IU, no período de 1982 a 2021, para cada latitude. Os números de 1 a 12 representam os doze meses do ano, de janeiro a dezembro, respetivamente.	17
Figura 12- Na coluna da esquerda encontram-se representados os valores semanais do IU, entre 1982 e 2021, para os meses de verão (julho a setembro), para (a) 37° N, (c) 39° N e (e) 41° N. As linhas a tracejado, representam o valor médio de verão do IU, no período 1982-2021, para cada latitude. Na coluna da direita encontram-se representadas as anomalias dos valores médios mensais do IU em relação ao valor médio de verão no período 1982-2021, para (b) 37° N, (d) 39° N e (f) 41° N.	18
Figura 13- Na coluna da esquerda apresenta-se o valor médio do IU para o verão (julho, agosto e setembro) de cada ano entre 1982 e 2021 para (a) 37° N, (c) 39° N e (e) 41° N. A linha a tracejado, representa para cada latitude, o valor médio do IU para o verão no período 1982-2021. A coluna da	

direita mostra a anomalia do valor médio de verão do IU de cada ano, em relação ao valor médio de verão, no período 1982-2021, para (b) 37° N, (d) 39° N e (f) 41° N.	21
Figura 14- A coluna da esquerda mostra a representação, a 37° N, dos valores médios mensais do IU para cada ano, para (a) julho, (c) agosto e (e) setembro. Em cada um dos meses representados, a linha a tracejado assinala o valor médio do IU desse mês no período 1982-2021. A coluna da direita mostra as anomalias dos valores médios mensais de (b) julho, (d) agosto e (f) setembro de cada ano, em relação ao respectivo valor médio mensal no período 1982-2021.	23
Figura 15- A coluna da esquerda mostra a representação, a 39° N, dos valores médios mensais do IU para cada ano, para (a) julho, (c) agosto e (e) setembro. Em cada um dos meses representados, a linha a tracejado assinala o valor médio do IU desse mês no período 1982-2021. A coluna da direita mostra as anomalias dos valores médios mensais de (b) julho, (d) agosto e (f) setembro de cada ano, em relação ao respectivo valor médio mensal no período 1982-2021.	24
Figura 16- A coluna da esquerda mostra a representação, a 41° N, dos valores médios mensais do IU para cada ano, para (a) julho, (c) agosto e (e) setembro. Em cada um dos meses representados, a linha a tracejado assinala o valor médio do IU desse mês no período 1982-2021. A coluna da direita mostra as anomalias dos valores médios mensais de (b) julho, (d) agosto e (f) setembro de cada ano, em relação ao respectivo valor médio mensal no período 1982-2021.	26
Figura 17- Frequência de ocorrência do IU máximo (topo) e do IU mínimo (fundo) de verão, em cada uma das doze semanas de verão (julho-setembro) no período 1982-2021. Resultados integrados para as três latitudes em estudo (37° N, 39° N, 41° N).	28
Figura 18- Frequência de ocorrência do IU máximo (coluna esquerda) e do IU mínimo (coluna direita) de verão, em cada uma das doze semanas de verão (julho-setembro) no período 1982-2021. Resultados separados para cada uma das três latitudes em estudo (37° N- Figuras 18a e 18b, 39° N- Figuras 18c e 18d, 41° N- Figuras 18e, 18f).	29
Figura 19- Histogramas dos valores de r^2 para (a) 37° N, (c) 39° N, (e) 41° N e histogramas dos valores do declive para (b) 37° N, (d) 39° N, (f) 41° N, das regressões lineares anuais dos valores semanais de verão do IU, em função do tempo.	32
Figura 20 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 37° N, com sobreposição da respectiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1982 a 1985 e a coluna da direita representa o período de 1986 a 1989.	33
Figura 21 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 39° N, com sobreposição da respectiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1982 a 1985 e a coluna da direita representa o período de 1986 a 1989.	35
Figura 22 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 41° N, com sobreposição da respectiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1982 a 1985 e a coluna da direita representa o período de 1986 a 1989.	36
Figura 23 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 37° N, com sobreposição da respectiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1990 a 1994 e a coluna da direita representa o período de 1995 a 1999.	38
Figura 24 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 39° N, com sobreposição da respectiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1990 a 1994 e a coluna da direita representa o período de 1995 a 1999.	40
Figura 25 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 41° N, com sobreposição da respectiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da	

regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1990 a 1994 e a coluna da direita representa o período de 1995 a 1999.....	41
Figura 26 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 37° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2000 a 2004 e a coluna da direita representa o período de 2005 a 2009.....	43
Figura 27 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 39° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2000 a 2004 e a coluna da direita representa o período de 2005 a 2009.....	44
Figura 28 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 41° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2000 a 2004 e a coluna da direita representa o período de 2005 a 2009.....	46
Figura 29 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 37° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2010 a 2015 e a coluna da direita representa o período de 2016 a 2021.....	47
Figura 30 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 39° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2010 a 2015 e a coluna da direita representa o período de 2016 a 2021.....	49
Figura 31 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 41° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2010 a 2015 e a coluna da direita representa o período de 2016 a 2021.....	51
Figura 32 – Temperatura média mensal (°C) da camada de mistura para cada um dos doze meses do ano, entre 2009-2019, calculadas a partir do modelo HYCOM. As temperaturas foram obtidas através de médias mensais dos valores diários de um determinado mês, em cada um dos pontos da malha horizontal do modelo.....	54
Figura 33- Tendências da temperatura da camada de mistura, para o período 2009-2019, com resolução (a) diária (°C/dia) e (b) semanal (°C/semana).	55
Figura 34 – Tendências da temperatura da camada de mistura, para o período 2009-2019, só para o período do afloramento costeiro, com resolução (a) diária (°C/dia) e (b) semanal (°C/semana).....	56

Índice de tabelas

Tabela 1- Características dos dados utilizados neste estudo.	8
Tabela 2- Tabela com os valores anuais do declive e com a qualidade da relação linear, dada pelo valor de r^2 , entre os valores semanais do IU no verão (julho-setembro) e o tempo (semana). Os termos qualitativos utilizados para caracterizar o valor de r^2 são: High - r^2 varia entre 0.75 a 1, Good - r^2 varia entre 0.5 a 0.75, Small - r^2 varia entre 0.25 a 0.5 e Little - $r^2 < 0.25$. Os termos High e Good, encontram-se destacados a vermelho e laranja, respetivamente. A cor azul, representa os anos onde o $r^2 > 0.5$, em pelo menos, duas das três latitudes, em estudo.	31

Lista de Acrónimos

IU	Índice de afloramento costeiro
TSM	Temperatura da Superfície do Mar
EBUES	Eastern Boundary Upwelling Ecosystems
CCUS	Canary Current Upwelling System
CoRTAD	Coral Reef Temperature Anomaly Database
HYCOM	Hybrid Coordinate Ocean Model
ICOADS	International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration

Lista de Símbolos

$\vec{\tau}$	Vetor tensão do vento [$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$]
ρ_a	Densidade do ar [kg m^{-3}]
C_D	Coefficiente de atrito
\vec{W}	Vetor velocidade do vento [m s^{-1}]
E	Transporte de Ekman [$\text{m}^3 \text{s}^{-1} \text{m}^{-1}$]
Ω	Velocidade angular de rotação da Terra [s^{-1}]
f	Parâmetro de Coriolis [s^{-1}]

1. Introdução

O afloramento costeiro consiste na ascensão de água, mais fria e rica em nutrientes, que se encontra nas camadas subsuperficiais do oceano, que é forçada a subir para substituir a água, mais quente, que se encontra à superfície, e que é deslocada para o largo, por ação do vento. O processo do afloramento costeiro está dependente de alguns fatores físicos importantes, sendo o principal, a presença de vento com uma componente não nula segundo a direção paralela à costa. Segundo Kämpf and Chapman (2016), existem três tipos de afloramento induzido pelo vento: o afloramento costeiro, o afloramento equatorial e o afloramento que ocorre na borda do gelo marinho. Neste trabalho, só é abordado o afloramento costeiro. A ação conjunta do vento, da rotação da Terra, através da força de *Coriolis*, e do transporte de Ekman constituem os fatores principais para explicar este fenómeno. O afloramento costeiro deve a sua existência à presença de uma costa como limite lateral impermeável e de águas relativamente pouco profundas na plataforma continental (Kämpf and Chapman, 2016).

O modelo de Ekman (1905) é o modelo que é mais utilizado para explicar a ocorrência deste fenómeno. No caso da costa Oeste da Península Ibérica, o vento sopra, nos meses de verão, predominantemente, do quadrante Norte. Como mostra a Figura 1, a componente de tensão do vento, paralela à linha de costa, deixando-a do seu lado esquerdo, origina, no Hemisfério Norte, transporte para o largo da água da camada mais superficial da coluna de água junto à costa, e ascensão de água mais fria proveniente de camadas subsuperficiais. O vetor tensão do vento ($\vec{\tau}$) sobre a superfície do mar, é calculado através da seguinte equação:

$$\vec{\tau} = \rho_a C_D \vec{W} |\vec{W}| \quad (1.1)$$

onde ρ_a é a densidade do ar ($\sim 1.3 \text{ kg.m}^{-3}$), C_D é o coeficiente de atrito (depende da velocidade do vento e não tem unidades físicas), \vec{W} é o vetor velocidade do vento e $|\vec{W}|$ é o módulo do valor da velocidade do vento. A velocidade do vento é medida 10 m acima da superfície do mar.

Figura 1- Tensão do vento (a vermelho) paralela à costa e deixando-a do seu lado esquerdo. A seta azul representa o deslocamento das águas da costa para o oceano ao largo. Esta figura exemplifica aquilo que acontece no hemisfério Norte, segundo o modelo de Ekman (1905). (Fonte: NOAA- <https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/upwelling.html>).

O transporte de Ekman (E) [$\text{m}^3 \text{s}^{-1} \text{m}^{-1}$] é calculado através da seguinte expressão:

$$E = \frac{|\vec{\tau}|}{\rho f} \quad (1.2)$$

em que ρ representa a densidade [$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$] e $f = 2\Omega \times \text{sen}(\text{lat})$, em que Ω corresponde à velocidade angular de rotação da Terra [s^{-1}], lat corresponde à latitude do local e f representa o parâmetro de *Coriolis*.

A corrente gerada pelo vento à superfície terá, devido ao efeito de *Coriolis*, uma deflexão de cerca de 45° para a direita (esquerda) do vento, no Hemisfério Norte (Hemisfério Sul). O efeito da tensão do vento propaga-se verticalmente na coluna de água aproximadamente até aos 150 m de profundidade (Stewart, 2008). A camada de água até onde o efeito do vento se faz sentir é designada por camada de Ekman. A espiral de Ekman é a designação dada à hodógrafa da corrente na camada de Ekman. A espiral de Ekman encontra-se representada, na Figura 2, através de um modelo que ilustra vetores proporcionais em magnitude e orientação das velocidades das camadas de água à medida que a profundidade aumenta. À espiral de Ekman está associado um movimento de águas que, quando integrado na vertical resulta, no Hemisfério Norte (Sul), num transporte de massa, que ocorre 90° para a direita (esquerda) do vetor da tensão do vento (Cushman-Roisin, 2008). Este transporte integrado é denominado de transporte de Ekman.

Figura 2- Estrutura da camada de Ekman superficial. (Fonte: Lopes, F. M. (2012)).

O fenómeno do afloramento costeiro, tem sido alvo de muitos estudos científicos, com o objetivo de entender qual será a sua evolução, tendo em conta, o cenário de alterações climáticas em que vivemos. Alguns destes estudos científicos, focam-se nos sistemas de afloramento costeiro nas margens orientais das bacias oceânicas (Eastern Boundary Upwelling Systems - EBUS). Estes sistemas constituem um dos biomas mais produtivos de todo o oceano (Laffoley and Baxter, 2019) e localizam-se em regiões com clima temperado ou tropical (Carr and Kearns, 2003). Tal como se observa na Figura 3, estes sistemas localizam-se: no sistema de correntes da Califórnia, no sistema de correntes do Peru e Chile, no sistema de correntes das Canárias e no sistema de correntes de Benguela. Estes sistemas constituem apenas 0.2 % da área do oceano global, mas englobam cerca de 20 % da captura de pesca mundial (Pauly and Christensen, 1995).

Bograd et al. (2023) referem que, existem semelhanças entre as alterações históricas e as projeções feitas para os EBUS, que mostram uma tendência de intensificação do fenómeno do afloramento costeiro nas áreas limite dos EBUS, mais próximas dos polos, e uma atenuação no aumento da temperatura nas regiões próximas da costa, onde o afloramento costeiro é mais intenso. No entanto, persiste alguma incerteza, quanto à forma como os EBUS vão evoluir com as alterações climáticas, nomeadamente

quanto às alterações na intensidade do afloramento, na química da água de origem ou na estratificação da coluna de água e como é que, estas mudanças, podem afetar o equilíbrio dos ecossistemas.

Bograd et al. (2023) apresentam algumas projeções dos impactos que as alterações climáticas podem causar nos EBUS. Nas áreas limites dos EBUS, mais próximas do equador, prevê-se uma diminuição ou estagnação deste fenómeno. No sistema de correntes da Califórnia, prevê-se uma transição para condições favoráveis à ocorrência de afloramento, mais tardia na primavera. Por fim, prevêem-se períodos de afloramento costeiro mais longos nas áreas limite dos EBUS, mais próximas dos polos, no sistema de correntes do Peru e do Chile, no sistema de correntes das Canárias e no sistema de correntes de Benguela. Quanto ao vento, é provável que exista deslocamento em direção aos polos, das altas pressões subtropicais e que a tensão do vento ao longo da costa, seja mais forte nas regiões de afloramento costeiro, mais próximas dos polos, e que tenha uma tendência mais fraca ou nula nas regiões de afloramento costeiro, mais próximas do equador. Também se prevê um aumento do transporte de fitoplâncton, em direção ao oceano aberto, no sistema de correntes das Canárias e de Benguela.

Figura 3- Localização dos quatro EBUS mais produtivos do mundo (California Current, Canary Current, Benguela Current e Humboldt Current). (Fonte: <https://oceanwiki.ethz.ch/doku.php?id=lecture11:ebus>).

Para quantificar o fenómeno do afloramento costeiro, é recorrente utilizar índices que são baseados em diferentes variáveis. Neste estudo, o índice que é utilizado para quantificar o afloramento costeiro, baseia-se na variável Temperatura da Superfície do Mar (TSM). Este índice baseado na TSM, não é tão utilizado, em comparação com o índice de Ekman, que é obtido através do transporte de Ekman. Segundo Sripoonpan and Saramul (2021), para obter este índice baseado no transporte de Ekman, é necessário calcular a componente este-oeste e a componente norte-sul do transporte de Ekman. Para obter estas componentes, calculam-se as tensões zonal e meridional do vento. Por fim, obtém-se a equação para o índice de Ekman, que se apresenta a seguir:

$$UI_{ET} = - \left[\sin \left(\varphi - \frac{\pi}{2} \right) Q_y + \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{2} \right) Q_x \right] \quad (1.3)$$

em que, φ representa o ângulo entre a linha de costa e o equador, Q_y e Q_x representam as componentes Norte-Sul e este-oeste do transporte de Ekman.

No entanto, devido à maior cobertura global e à acessibilidade de bases de dados de alta resolução medidas por satélite, há um interesse crescente na utilização do índice de afloramento baseado na TSM (Benazzouz et al., 2014; Demarcq and Faure, 2000; Demarcq, 1998; Nykjær and Van Camp, 1994; Santos et al., 2005).

A TSM é um parâmetro ambiental relevante no estudo do oceano, uma vez que a circulação atmosférica e o equilíbrio do clima global estão dependentes do fluxo de energia e massa entre a atmosfera e o oceano. As alterações da TSM são uma das mais importantes fontes de incerteza nas previsões e análises de alterações climáticas futuras (Good et al., 2009). Nas regiões onde ocorre afloramento costeiro, é comum estudar-se, a variável TSM porque está diretamente ligada com a ação do vento. Nas regiões onde ocorre afloramento costeiro, a temperatura das águas costeiras à superfície é, normalmente, inferior à temperatura das águas, ao largo ou noutra lugar ao longo da costa onde não ocorre afloramento costeiro. (Wooster et al., 1976).

Tal como foi referido anteriormente, as águas subsuperficiais que ascendem à superfície são mais frias e mais ricas em nutrientes. Estas correntes geradas pelo fenómeno do afloramento favorecem o crescimento do fitoplâncton, o principal produtor de matéria orgânica e principal fonte de energia para a cadeia alimentar marinha, à superfície, onde a luz é abundante, mas os nutrientes essenciais para o seu crescimento são escassos. Como resultado, as áreas onde ocorre afloramento têm elevada produtividade primária que constitui a base da cadeia trófica, como se exemplifica na Figura 4.

Figura 4- Fenómeno do afloramento costeiro a partir de um esquema simples em que a seta laranja representa as águas mais quentes a deslocarem-se para longe da costa e as setas pretas representam a ascensão de águas subsuperficiais mais frias, junto à costa. (Fonte: NOAA- <https://oceanservice.noaa.gov/facts/upwelling.html>).

1.1. Afloramento costeiro na corrente das Canárias e na costa Oeste da Península Ibérica

O Sistema de Afloramento da Corrente das Canárias (CCUS) faz parte do ramo oriental do giro subtropical do Atlântico Norte. Este sistema inclui, no seu limite Norte, a região de afloramento costeiro ao largo da costa Oeste da Península Ibérica, que pode ser associada à Corrente de Portugal, ao largo (Kämpf and Chapman, 2016). A corrente das Canárias estende-se desde o noroeste da Península Ibérica até à região costeira do Senegal na qual é redirecionada para Oeste, onde se liga com a Corrente Equatorial do Atlântico Norte (Lopes, 2012). Tal como as outras correntes de fronteira Este, esta corrente transporta águas de Norte mais frias em direção ao equador. O facto de ser uma corrente que se encontra na fronteira Este do giro subtropical do Atlântico Norte, faz com que a corrente das Canárias esteja sob a influência do deslocamento sazonal que é característico do Anticiclone dos Açores (Machín et al., 2006), podendo por isso exibir flutuações sazonais. A corrente das Canárias encontra-se separada em duas regiões de afloramento distintas, com aparentemente pouca continuidade de fluxos entre elas. Esta separação é causada pela interrupção do litoral no estreito de Gibraltar, que permite a troca de água entre o mar Mediterrâneo e o oceano Atlântico (Kämpf and Chapman, 2016). Tal como as correntes nos restantes EBUS, a corrente das Canárias é sinoticamente complexa, devido à presença de grandes jatos resultantes do fenómeno do afloramento costeiro, que ocorrem junto dos principais cabos, ao longo da linha costeira (Talley et al., 2011). Segundo Varela et al. (2018), na zona da corrente das Canárias, observou-se um arrefecimento moderado, junto à costa de $-0.1 \text{ }^\circ\text{C dec}^{-1}$. Santos et al. (2012b), já tinham encontrado os mesmos padrões e associaram-nos a um reforço do fenómeno do afloramento costeiro.

Esta hipótese foi confirmada recentemente por outros autores (Cropper et al., 2014; Varela et al., 2015; Benazzouz et al., 2014).

A costa oeste da Península Ibérica é o sistema de afloramento mais setentrional do Atlântico Norte oriental. Durante o verão, os ventos de Norte intensificam-se, e o afloramento costeiro torna-se uma constante, com jatos associados para sul sobre a plataforma e filamentos de afloramento que se estendem para o largo (Relvas et al., 2007).

Observações e simulações efetuadas indicam que o afloramento, ao longo da costa Oeste da Península Ibérica não só é mais frequente, como também é mais intenso ao largo dos principais cabos, nomeadamente, próximo do Cabo Finisterra (42.9° N; 9.3° O) (McCain et al., 1986). Esta região é caracterizada pela alteração abrupta da orientação costeira, o que é indicativo de variações importantes da tensão do vento. Outros cabos em que se verifica forte presença de filamentos resultantes do afloramento costeiro são: o Cabo Carvoeiro (39.4° N; 9.4° O), Cabo da Roca (38.8° N; 9.5° O) e o Cabo São Vicente (37° N; 8.9° O) (Lopes, 2012). Alvarez et al. (2008) observaram que o afloramento costeiro é mais intenso próximo dos Cabos São Vicente e da Roca, durante os meses de primavera-verão, e próximo do Cabo Finisterra, durante todo o ano. Segundo Varela et al. (2018), observou-se uma tendência nas diferenças de TSM entre a costa e o largo, na Península Ibérica, de $-0.2\text{ }^{\circ}\text{C dec}^{-1}$, no período entre 1982 e 2015.

Segundo Fiúza (1983), considera-se o afloramento costeiro em Portugal Continental dividido na parte Norte da Costa Oeste, na parte Sul da Costa Oeste e na costa Sul. Na parte Norte da costa Oeste destaca-se, a zona da Nazaré devido à identificação de uma possível frente de afloramento. Na parte Sul da costa Oeste, destaca-se a zona de Sines onde se regista elevada variabilidade, associada a migrações de uma frente de afloramento interna, que se observa junto à costa perto da Ponta da Atalaia, Aljezur. Na costa Sul, o afloramento costeiro ocorre apenas, sob condições localmente favoráveis de ventos de Oeste.

O Cabo de São Vicente é considerado um grande centro de afloramento devido ao encontro de águas provenientes da costa oeste e de águas de afloramento local na costa Sul. Este local é também caracterizado pelo facto de a costa fazer um ângulo de 90°, aproximadamente, entre a costa Oeste e a costa Sul e é também o ponto mais a Sudoeste da Europa.

1.2. Objetivos do trabalho

O objetivo principal deste trabalho consiste em perceber como é que o fenómeno do afloramento costeiro varia, na costa Oeste da Península Ibérica, a partir da análise de dados do Índice de afloramento costeiro (IU), calculado a partir da diferença entre TSM ao largo e a TSM junto à costa, desde 1982 a 2021. Para ser possível obter conclusões em relação ao objetivo principal, é necessário realizar as seguintes tarefas:

- Caracterizar a variabilidade interanual do afloramento costeiro durante o período indicado, a partir da série temporal do IU;
- Calcular as tendências do afloramento costeiro, em três focos da costa Oeste da Península Ibérica (37° N, 39° N e 41° N);
- Analisar as tendências da temperatura na Península Ibérica, utilizando o modelo HYCOM.

O presente documento, apresenta no capítulo 2, Dados e Metodologias, a caracterização dos dados utilizados, a área de estudo analisada, a forma utilizada para calcular o IU e a explicação do cálculo de tendências. Em seguida, no capítulo 3, apresentam-se todos os resultados obtidos, divididos em quatro pontos diferentes: série temporal do IU, variabilidade sazonal do afloramento costeiro, tendência do IU e tendência da temperatura da camada de mistura. Por fim, no capítulo 4, apresentam-se as conclusões mais importantes deste trabalho.

2. Dados e Metodologias

2.1. Dados

Neste trabalho, foram utilizados dois tipos diferentes de dados. Os dados de Temperatura da Superfície do Mar (TSM), da base de dados CoRTAD, utilizados para o cálculo do IU e os dados de temperatura e de profundidade da camada de mistura, do modelo Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM), que permitem uma análise do que acontece na camada superficial de mistura do oceano.

2.1.1. CoRTAD

Para o estudo da variabilidade do afloramento costeiro ao longo da costa Oeste da Península Ibérica, foram analisados dados de TSM, que foram obtidos através da plataforma CoastNet, em formato NetCDF. Os dados da base de dados CoRTAD (Coral Reef Temperature Anomaly Database), disponibilizada na plataforma CoastNet, foram utilizados, neste estudo.

A plataforma CoastNet (<https://coastnet.pt/>), denominada Rede Portuguesa de Monitorização Costeira, é uma Infraestrutura de Investigação (IR) incluída no Roteiro Português de Infraestruturas de Investigação, concebida para melhorar a compreensão do funcionamento dos ecossistemas costeiros portugueses através do desenvolvimento de um sistema de monitorização costeira. A CoastNet fornece capacidade de visualização de dados e acesso livre a conjuntos de dados *in situ*.

A base de dados CoRTAD (<https://www.nodc.noaa.gov/sog/cortad/>) é um arquivo de dados sobre a TSM e métricas de stress térmico relacionadas, desenvolvida especificamente para aplicações nos ecossistemas dos recifes de coral, mas também relevante para outros ecossistemas. Segundo Saha et al. (2018), a versão 6 do CoRTAD contém dados globais de TSM, com uma resolução de aproximadamente 4 km, numa escala temporal semanal de 1982 a 2021. O objetivo do CoRTAD é fornecer dados sobre a TSM e parâmetros relacionados com o stress térmico com boa consistência temporal, elevada precisão e resolução espacial fina. O CoRTAD destina-se principalmente a aplicações e estudos relacionados com o clima e o ecossistema e foi concebido especificamente para responder a questões relativas à relação entre as doenças e o branqueamento dos corais e o stress térmico.

2.1.2. HYCOM

O modelo HYCOM (<https://www.HYCOM.org/>), é um sistema de modelação que resolve as equações primitivas da circulação geral dos oceanos, com acesso aberto a todos os utilizadores. O modelo HYCOM apresenta níveis verticais diferentes em relação a outros modelos, porque, é um modelo híbrido entre coordenadas de nível-z na camada superior do oceano, e coordenadas isopícnicas na parte estratificada do oceano profundo (Halliwell, 2004 and Chassignet et al., 2007).

Os resultados gerados por este modelo são fornecidos para o oceano global com uma resolução espacial de 0,08 graus (aproximadamente 9 km) de 2003 até ao presente. Geralmente, os resultados deste modelo são utilizados para estudar as interações entre o oceano e a atmosfera, incluindo processos a curto e a longo prazo. Este sistema de modelação também tem sido utilizado para criar ferramentas de previsão.

Neste trabalho, o modelo HYCOM é utilizado para estudar as tendências da temperatura da camada de mistura, ao longo do tempo. Esta análise é feita ao longo da costa Oeste da Península Ibérica, durante o período entre 2009 e 2019.

2.2. Metodologias

Os dados disponibilizados na plataforma CoastNet, produzidos com base nos registos de TSM da base de dados CoRTAD, estão organizados, num único ficheiro, que contém seis variáveis: latitude, longitude, tempo, IU, Tmid e Toff15W. A variável latitude contém um total de 165 valores, entre 37° N e 44° N. A variável longitude tem um total de 33 valores, entre 8° W e 15° W. A variável tempo apresenta números inteiros, e cada um destes números representa uma data entre 5 de janeiro de 1982 e 9 de novembro de 2021, com resolução semanal. Foi necessário converter estes números para datas, através do módulo da linguagem de programação Python, “Datetime”. A variável Toff15W contém as Temperaturas da Superfície do Mar (TSM) registadas a 15° W, para cada latitude e para cada valor da variável tempo. A variável Tmid contém as TSMs correspondentes a longitudes definidas sobre a plataforma continental, para cada latitude e para cada valor da variável tempo. Na Figura 5, de Dias et al. (2023), encontram-se representadas as “linhas” que definem a localização dos valores de TSM associados a Toff15W e a Tmid.

Figura 5- Batimetria geral da margem continental da Península Ibérica. As isóbatas correspondem a 0,2, 1, 2, 3 e 5 km. A linha a negrito, entre a isóbata de 200 metros e a costa, identifica a localização das observações da TSM correspondentes à variável Tmid, enquanto, a linha a negrito traçada a 15° W, define a localização das observações da TSM correspondentes à variável Toff15W. Nesta figura importa ainda destacar a localização de alguns pontos geográficos como: CF: Cabo Finisterra, RM: Rio Minho, RD: Rio Douro, CM: Cabo Mondego, CC: Cabo Carvoeiro, CR: Cabo da Roca, CS: Cabo de Sines e CSV: Cabo de São Vicente. (Fonte: Dias et al. (2023), em preparação).

Por fim, a variável IU representa então o índice de afloramento costeiro, em que se subtraem, para cada latitude e para cada valor da variável tempo, os valores da variável Tmid dos valores da variável Toff15W.

Na Tabela 1, apresentam-se as principais características dos dados utilizados neste estudo.

Tabela 1- Características dos dados utilizados neste estudo.

Fonte	Variáveis presentes no ficheiro	Área geográfica	Resolução espacial	Resolução temporal	Dados analisados
Plataforma CoastNet	Latitude Longitude Tempo Tmid Toff15W IU	Costa oeste da Península Ibérica (37° - 44° N 8° - 15° W)	4 km × 4 km	7 dias	05jan1982 – 09nov2021

2.2.1. Índice de afloramento costeiro (IU)

Segundo Sousa and Bricaud (1992) e Sousa (1995), os maiores focos de afloramento localizam-se ao largo de Espinho (41° N), Cabo Mondego (40° N), ao largo de Lisboa (39° N), Cabo de Sines (38° N) e Cabo de São Vicente (37° N). Segundo Sousa (1986), após um evento de vento Norte, o primeiro padrão da TSM que se identifica no oceano costeiro corresponde a um foco de afloramento em torno do Cabo de São Vicente. Segundo Fiúza (1983), ao longo da costa Oeste da Península Ibérica, existem filamentos, constituídos por águas mais frias que progridem para o largo, e que podem atingir 200 a 250 quilómetros da costa. A 39° N e 41° N, observam-se filamentos que ocorrem de forma recorrente, e que podem estar ligados a uma maior presença de afloramento costeiro nestas regiões.

Para este estudo, apenas são consideradas as latitudes 37° N, 39° N e 41° N (Figura 6). A escolha da longitude ao largo (15° W), tem como objetivo, evitar a influência dos filamentos do afloramento costeiro no cálculo do IU. A longitude junto à costa situa-se sobre a plataforma continental, entre a isóbata dos 200 metros e a isóbata dos 30 metros, denominada de “midshelf”. A distribuição dos pontos selecionados apresenta-se na Figura 6.

Na literatura, muitos métodos propõem que o índice de afloramento costeiro seja obtido, a partir de uma simples diferença térmica entre a TSM costeira e a TSM ao largo (Aouni, 2018). O índice escolhido neste trabalho para analisar o fenómeno do afloramento na costa Oeste da Península Ibérica, define-se da seguinte forma:

$$IU(\phi, t) = -(T^{mid}(\phi, t) - T^{off}(\phi, t)) \quad (2.1)$$

em que, ϕ , t , T^{mid} e T^{off} representam, respetivamente, a latitude, o tempo, a TSM registada junto à costa e a TSM registada ao largo, à longitude 15° W.

Este índice utilizado para estudar o fenómeno do afloramento costeiro tem valores positivos e negativos. Quando o IU apresenta valores positivos, significa que a TSM ao largo é superior em relação à TSM registada junto à costa, o que é compatível com a ocorrência do fenómeno do afloramento costeiro. Quando o IU apresenta valores negativos, o fenómeno do afloramento costeiro não está presente.

Figura 6 - Distribuição da TSM na área de estudo considerada, no dia 1 de agosto de 2020. As cruzes, a amarelo, representam os pontos utilizados para o cálculo dos valores do IU analisados neste trabalho, respetivamente, a 37° N, 39° N e 41° N.

A Figura 6 representa a distribuição da TSM para o dia 1 de agosto de 2020. O que se pretende demonstrar são, as temperaturas mais baixas registadas, junto à costa, e as temperaturas mais elevadas registadas ao largo. Neste dia observa-se, para os pontos seleccionados, que as temperaturas mais baixas junto à costa ocorrem, junto ao Cabo de São Vicente e ao Cabo Carvoeiro.

Para complementar a análise do IU para cada uma das três latitudes deste estudo, para além das séries temporais do valor do IU para 37° N, 39° N e 41° N, acrescenta-se um diagrama de extremos e quartis, diagrama boxplot, para visualizar melhor os valores máximos, mínimos e os valores dos quartis. Na representação do diagrama boxplot, os limites definidos pelas linhas pretas horizontais correspondem aos valores das seguintes expressões:

$$Q1 - 1.5 IQR \quad (2.2)$$

$$Q3 + 1.5 IQR \quad (2.3)$$

em que $Q1$ e $Q3$ correspondem aos valores do primeiro e terceiro quartil, respetivamente, e IQR representa a distância interquartil.

2.2.2. Cálculo de Tendências

Com o objetivo de perceber a evolução do afloramento costeiro durante todo o período temporal, é introduzido o cálculo de tendências, através da decomposição da série temporal, para cada uma das latitudes, na componente tendência, componente sazonal e componente residual. Para obter cada uma destas componentes, recorre-se a um módulo da linguagem de programação Python, “statsmodels.tsa.seasonal”. Dentro deste módulo, a função que é utilizada denomina-se “seasonal_decompose”. Esta função permite obter uma decomposição sazonal com base em médias móveis. A série temporal y_t é representada pela seguinte expressão:

$$y_t = \hat{T}_t + \hat{S}_t + \hat{R}_t \quad (2.4)$$

em que, para um dado instante de tempo, \hat{T}_t representa a componente tendência, \hat{S}_t representa a componente sazonal e \hat{R}_t representa a componente residual.

A função “seasonal_decompose” recebe como parâmetros, os valores do IU e a sua data correspondente, e ainda, se o modelo é aditivo ou multiplicativo. No modelo aditivo, o comportamento é linear, em que as alterações ao longo do tempo são consistentemente efetuadas pela mesma quantidade, como uma tendência linear. Nesta situação, a sazonalidade linear tem a mesma amplitude e frequência. Ao contrário do modelo aditivo, o modelo multiplicativo tem uma amplitude e/ou frequência crescente ou decrescente ao longo do tempo. Neste caso, a decomposição utilizada é a decomposição aditiva, devido ao facto de existirem valores negativos e valores próximos de zero na série temporal.

A componente tendência, descreve quando é que a série temporal está a aumentar, diminuir ou a manter-se constante em relação ao tempo. Na verdade, esta “tendência”, representa a variabilidade não-sazonal de baixa frequência, porque não é possível perceber um incremento ou diminuição da série temporal. Esta componente é calculada através de uma média móvel centralizada da série temporal. As médias móveis centralizadas são exemplos de como uma média móvel pode ser suavizada por outra média móvel (Hyndman, 2010). Esta média móvel obtém-se utilizando o comprimento da janela, que corresponde à “frequência” da série temporal. A “frequência” corresponde ao número de observações por ciclo, em que um ciclo representa um ano. Como os dados do IU são semanais, e cada ano contém 52 semanas, logo o comprimento da janela é de 52 semanas.

Considerando o comprimento da janela mencionado, a média móvel centralizada foi calculada, para cada semana, através da equação seguinte:

$$\bar{x}_m = \frac{x_{t-26} + x_{t-25} + x_{t-24} + x_{t-23} + \dots + x_t + x_{t+1} + \dots + x_{t+23} + x_{t+24} + x_{t+25}}{52} \quad (2.5)$$

Na equação 2.5, o instante t representa a semana para o qual a média móvel está a ser calculada. Os restantes valores representam os valores do IU observados para as 26 semanas anteriores e posteriores à semana para o qual se calcula a média móvel. O que acontece nas primeiras 26 semanas e nas últimas 26 semanas da série, não tem valor de “tendência” associado, mas a função “seasonal_decompose”, pode receber um outro parâmetro, “extrapolate_trend”. Este parâmetro está relacionado com a média móvel utilizada para a deriva da série de tendência. A abordagem padrão é calcular uma média móvel "bilateral" que reflete o período fornecido e devolve “Nan” para pontos para os quais a média móvel não pode ser calculada. A função “seasonal_decompose”, fornece a opção de substituir “Nan” por valores extrapolados usando os pontos mais próximos. Por isso, a média móvel bilateral devolve “Nan” para os primeiros e últimos 26 pontos e utiliza-se os 26 pontos mais próximos para criar uma extrapolação para substituir os valores em falta.

Para calcular a componente sazonal, primeiro, retira-se a tendência. Neste caso, basta subtrair a componente tendência da série temporal original. Depois, calculam-se os valores médios semanais da

série sem tendência para cada período sazonal, que, é um período de um ano, ou seja, em cada ano, o valor da componente sazonal para cada semana é sempre o mesmo. A componente sazonal é construída a partir destas médias sazonais repetidas durante toda a série temporal. A componente residual resulta da subtração das componentes, tendência e sazonal, da série temporal original, como mostra a equação (2.4).

Para além da decomposição da série temporal, também é importante estudar a estacionariedade da série. Uma série temporal considera-se estacionária se as suas propriedades estatísticas, nomeadamente a média e a variância, são constantes no tempo. Para tal, aplicam-se os testes estatísticos Augmented Dickey–Fuller (ADF) e Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), com a ajuda de um módulo do Python, statsmodels.tsa.stattools, com as funções “Adfuller” e “Kpss”. Cada uma destas funções retorna o valor estatístico do teste bem como o “valor-p”. Na teoria da probabilidade e estatística, uma raiz unitária é uma característica de alguns processos estocásticos que pode causar problemas na inferência estatística envolvendo modelos de séries temporais. Em termos simples, a raiz unitária é não-estacionária, mas nem sempre tem uma componente de tendência. Segundo Arltová et al. (2016), o teste ADF testa a hipótese nula de que uma raiz unitária está presente numa amostra da série temporal. A hipótese alternativa considera que a série temporal apresenta uma tendência estacionária. O resultado obtido para este teste é sempre um número negativo, e quanto mais negativo for, mais forte é a rejeição da hipótese nula. Segundo Arltová et al. (2016), no teste KPSS, a presença de uma raiz unitária não é a hipótese nula, mas sim a hipótese alternativa. O teste KPSS testa a hipótese nula de que a série temporal é estacionária. Para cada um destes testes, é também estimado o “valor-p”. No teste de significância de hipótese nula, o “valor-p” é a probabilidade de obter resultados de teste, pelo menos tão extremos como o resultado realmente observado, sob a hipótese de que a hipótese nula está correta. Um “valor-p” inferior a 0.05 é tipicamente considerado estatisticamente significativo, caso em que a hipótese nula deve ser rejeitada. Para cada uma das três latitudes, o “valor-p” para o teste ADF é sempre inferior a 0.05 e o “valor-p” para o teste KPSS é sempre superior a 0.05. De acordo com estes resultados do “valor-p”, conclui-se que as séries temporais, para as latitudes 37° N, 39° N e 41° N, são estacionárias, porque cumprem as condições dos dois testes aplicados.

Para complementar a análise das séries, é feita uma subamostragem da série temporal para cada uma das latitudes. A subamostragem é um método que reduz o tamanho dos dados da amostra, selecionando um subconjunto dos dados da amostra original. Esta subamostragem é realizada, com base na função “Resample” do Python associada ao módulo “pandas.DataFrame”. Esta função reamostra dados de séries temporais. A função “Resample” recebe como parâmetro: a letra chave para conseguir fazer o gráfico com frequência mensal (M). Como se trata da análise de uma série temporal, os restantes parâmetros adquirem o valor padrão. Por fim, é aplicada uma média aritmética para a frequência mensal, de modo a obter gráficos com um valor por mês, para todo o período.

A equação (2.1), mostra como é que se calcula o IU, para todo o período. Como o afloramento costeiro, na costa Oeste da Península Ibérica, acontece, preferencialmente, nos meses de verão (julho, agosto e setembro), é importante calcular o IU, especificamente, para estes meses de verão. Para entender melhor, a variabilidade do afloramento no verão, procede-se ao cálculo do valor médio do IU, para o verão, de cada ano, entre 1982 e 2021. As respetivas anomalias anuais, são calculadas em relação ao valor médio do verão, no período em análise. O ano de 1982, é considerado, como exemplo, já que as expressões são válidas para todos os anos.

O cálculo do valor médio do índice de afloramento de verão para 1982 é feito da seguinte forma:

$$\overline{IU}(1982) = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} IU(i)_{1982} \quad (2.6)$$

em que i representa cada uma das doze semanas de verão: quatro semanas de julho, quatro semanas de agosto e quatro semanas de setembro, o que equivale a doze pontos para cada ano, podendo, em alguns anos, haver treze pontos.

Para calcular a média para o verão, para o período completo, de 40 anos, a expressão é a seguinte:

$$\overline{IU}_{40} = \frac{\sum_{j=1982}^{2021} \overline{IU}(j)}{40} \quad (2.7)$$

em que j representa cada ano desde 1982 a 2021.

Assim, a expressão da anomalia anual, para o verão de 1982, é escrita da seguinte forma:

$$X[\overline{IU}(1982)] = \overline{IU}(1982) - \overline{IU}_{40} \quad (2.8)$$

Para os meses de julho, agosto e setembro, o cálculo das médias e das anomalias é semelhante às equações anteriores. A diferença, é que as anomalias para cada um dos meses, não são calculadas, em relação ao valor médio do verão, mas sim, em relação, ao valor médio de cada mês, para todo o período. O cálculo é feito separadamente para cada mês. Ao considerar, por exemplo, o mês de julho de 1982, a expressão utilizada é a seguinte:

$$\overline{IU}(1982)_{julho} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 IU(i)_{1982,julho} \quad (2.9)$$

em que i representa as quatro semanas de julho. Tendo em conta o calendário, alguns meses em alguns anos, em vez de terem quatro pontos, tem cinco pontos. Esta expressão é válida para julho, agosto e setembro. Para calcular a média para julho, para o período completo, a expressão tem a seguinte forma:

$$\overline{IU}_{40,julho} = \frac{1}{40} \sum_{j=1982}^{2021} \overline{IU}(j)_{julho} \quad (2.10)$$

em que j representa cada ano desde 1982 a 2021.

Assim, a expressão da anomalia anual, para julho de 1982, tem a seguinte formulação:

$$X[\overline{IU}(1982)_{julho}] = \overline{IU}(1982)_{julho} - \overline{IU}_{40,julho} \quad (2.11)$$

3. Resultados e Discussão

Os resultados apresentam-se divididos em quatro secções. A primeira secção consiste na análise da série temporal do IU. A segunda secção pretende mostrar a variabilidade do índice de afloramento costeiro. A terceira secção foca-se nas tendências do IU e a quarta secção mostra tendências da temperatura da camada de mistura obtida através do modelo HYCOM.

3.1. Série temporal do Índice de afloramento costeiro

Na Figura 7a-c, representam-se, respetivamente, as séries temporais do IU para 37° N, 39° N e 41° N, para o período compreendido entre 1982 e 2021, com resolução semanal. Na Figura 7d, encontra-se representado, o correspondente diagrama de extremos e quartis, que permite ter uma perceção dos valores máximos, mínimos e dos valores dos quartis de cada uma das séries temporais. Os valores dos limites inferior e superior, representados pelas linhas pretas horizontais, são obtidos pelas expressões (2.2) e (2.3), definidas no capítulo anterior.

Figura 7 - Representação das séries temporais com os valores do índice de afloramento, IU, para (a) 37° N, (b) 39° N, (c) 41° N e reprodução do respetivo diagrama de extremos e quartis (d). Na Figura (d), os limites inferior e superior, definidos pelas linhas pretas horizontais correspondem, respetivamente, aos valores das seguintes expressões: $Q1-1.5 IQR$ e $Q3+1.5 IQR$, em que $Q1$ e $Q3$ representam os valores do primeiro e do terceiro quartil, e IQR representa a distância interquartil.

Atendendo aos limites superior e inferior identificados no diagrama boxplot, ignorando, por agora, os valores que se encontram fora desses limites, à latitude 37° N, o valor máximo do IU é 5.0 °C, e ocorre em 1985. O valor mínimo do IU é -2.1 °C, e ocorre em 2011. A 39° N, o valor máximo do IU é 4.3 °C e ocorre em 1994 e 2015. O valor mínimo do IU, acontece em 2006, com o valor de -2.2 °C. Na latitude 41° N, o valor máximo e o valor mínimo do IU ocorrem, ambos em 1988, e alcançam 5.9 °C e -3.1 °C, respetivamente.

A Figura 8 representa a distribuição de frequências dos valores do IU. Nos histogramas apresentados observa-se que, o número de valores fora do intervalo definido pelos limites superior e inferior do diagrama de extremos e quartis, não são significativos.

Figura 8 – Histogramas que mostram a distribuição de frequências dos valores do IU para (a) 37° N, (b) 39° N e (c) 41° N. As linhas vermelhas, a tracejado, representam os valores dos limites inferior e superior dos respectivos diagramas boxplot, sendo definidos por: $Q1 - 1.5 IQR$ e $Q3 + 1.5 IQR$.

Na Figura 8, observa-se que, para as três latitudes, os gráficos mostram uma distribuição normal desviada para valores positivos. A distribuição normal ou gaussiana, tem dois parâmetros: a média e a variância. A média indica onde a distribuição está centralizada e a variância descreve o grau de dispersão da distribuição. Neste caso, a média refere-se ao valor médio do IU, para cada latitude, e a variância mostra, em que latitudes, existem valores mais extremos do IU. Quanto maior é o valor da variância, mais os valores do IU estão afastados da média. Os valores da média e da variância foram obtidos através da função Numpy, da linguagem de programação Python, com os comandos `np.mean` e `np.var`.

Para 37° N (Figura 8a), o valor médio da distribuição é de 1.4 °C, e a variância é de 2.0 °C. Nesta figura, observa-se que, entre 0.5 °C e 1.0 °C, é onde ocorre a maior presença de valores do IU. O facto de o valor médio do IU ser positivo, indica que os valores positivos do IU são mais relevantes do que os valores negativos do IU. O valor da variância indica que os valores do IU, estão afastados 2.0 °C do valor médio, o que favorece a ocorrência de valores extremos do IU.

Para 39° N (Figura 8b), o valor médio da distribuição é de 1.1 °C e a variância é de 1.7 °C. Na Figura 8b, observa-se que, entre 0.5 °C e 1.0 °C, é onde ocorre a maior presença de valores do IU. Na Figura 8b, o valor da variância é inferior ao registado a 37° N, o que diminui a probabilidade de existirem valores extremos do IU, a 39° N.

Para 41° N (Figura 8c), a média da distribuição é de 1.3 °C e a variância é de 2.8 °C. Na Figura 8c, observa-se que, entre 0 °C e 0.5 °C, é onde ocorre a maior presença de valores do IU. A Figura 8c

apresenta o maior valor de variância, o que quer dizer que, a 41° N, é onde existe uma maior probabilidade de identificação de valores extremos do IU.

Segundo Relvas et al. (2007), entre 2001 e 2005, de junho a setembro, os mapas de anomalias de TSM, que são definidas como a diferença, em relação, aos valores médios zonais de TSM entre 11° W e 12° W, mostram três localizações, na costa Oeste da Península Ibérica, onde a diferença entre a TSM ao largo e a TSM junto a costa é superior a 3.0 °C: entre o cabo de São Vicente e Sines (37.0° N- 38.0° N), entre o cabo Espichel e cabo Carvoeiro (38.5° N- 39.5° N) e entre a foz dos rios Douro e Minho (41.0° N - 42.0° N). O objetivo destes mapas de anomalias de TSM, é identificar a presença de filamentos que ocorrem resultantes do afloramento costeiro. Considerando o estudo de Relvas et al. (2007), foi estabelecido o critério de que existe afloramento costeiro, quando o IU é superior a 3.0 °C.

A maioria dos eventos de afloramento costeiro, ocorrem num período de três a quatro meses centrado no verão, mas também ocorrem eventos de afloramento costeiro noutros meses do ano. Tendo em conta que, os valores positivos do IU são mais relevantes, para o estudo do afloramento costeiro, decidiu-se, para cada latitude, eliminar todos os valores do IU inferiores a $Q1 - 1.5 IQR$, e os valores em que o IU é superior a 6.0 °C. Os valores eliminados foram substituídos por “NaN”. Com estas condições, a 37° N, a percentagem de valores do IU, em que existem semanas com afloramento, é de 15.5 %. A 39° N, esta mesma percentagem passa para 9.8 %. A 41° N, esta percentagem é de 17.4 %.

Para uma melhor compreensão de cada série temporal, apresenta-se a Figura 9, que representa a decomposição da série temporal, nas suas componentes, “tendência”, sazonal e residual. Nesta figura, a componente “tendência”, representa os valores do declive do IU, para cada semana, entre 1982 e 2021. O valor do declive para cada semana é obtido através da equação (2.5), na qual o comprimento da janela corresponde a 52 semanas, que corresponde ao número de semanas que há num ano.

Figura 9 - Decomposição da série temporal do IU (°C) para (a) 37° N, (b) 39° N e (c) 41° N. Para cada latitude, observam-se quatro gráficos, em que o primeiro, topo, corresponde aos valores do IU observados e os restantes três gráficos, do topo para baixo, correspondem à decomposição da série temporal do IU nas componentes: “tendência”, sazonal e residual, respetivamente.

Para uma melhor análise da componente “tendência”, esta é analisada na figura seguinte (Figura 10). Em relação à componente sazonal, observa-se que a amplitude entre valores é constante ao longo de todo o período, e apresenta pouca variação entre as três latitudes. A 41° N, a amplitude atinge um valor de 2.0 °C, que é superior, em relação a 37° N e 39° N. Esta informação é compatível com a informação da Figura 7d e da Figura 8 que sugerem que, a 41° N, há maior probabilidade de existirem valores extremos do IU.

Figura 10 – Decomposição da série temporal do IU apenas na sua componente “tendência” (°C) para (a) 37° N, (b) 39° N e (c) 41° N.

Analisando as três latitudes da componente “tendência” (Figura 10), observa-se que 37° N é a latitude em que o comportamento das tendências é mais fácil de identificar. Nomeadamente, observa-se uma “tendência positiva” entre 2015 e 2021, em que se verifica que, apesar de algumas oscilações, os valores são cada vez mais positivos. Esta “tendência” ocorre de forma menos pronunciada, a 39° N e a 41° N.

Para complementar o estudo da série temporal, a Figura 11, representa uma subamostragem que apresenta a série temporal, com frequência mensal, para cada uma das latitudes. Nesta figura, encontram-se representados as séries anuais dos valores do IU para o período entre 1982 e 2021, bem como a série anual média dos valores do IU (linha a preto), nesse período.

Figura 11- Representação, com subamostragem mensal, das séries anuais dos valores do IU para o período entre 1982 e 2021, às latitudes de (a) 37° N, (b) 39° N e (c) 41° N. Encontra-se também representada, com uma linha a preto, a série anual média dos valores do IU, no período de 1982 a 2021, para cada latitude. Os números de 1 a 12 representam os doze meses do ano, de janeiro a dezembro, respetivamente.

Em relação à Figura 11, verifica-se que os meses de verão, nomeadamente julho, agosto e setembro, apresentam valores do IU superiores em comparação com os meses de inverno. No entanto, existem anos, em que se registam valores do IU máximos em outubro e até novembro. A 37° N, os valores máximos mensais do IU ocorrem, principalmente, em agosto. A 39° N e 41° N, os valores máximos mensais do IU, ocorrem mais em setembro e em outubro. No que diz respeito aos valores médios do IU para cada mês, o comportamento é semelhante nas três latitudes, embora a 41° N, o valor médio do IU mostre um crescimento mais acentuado, de maio até agosto, em comparação com 37° N e 39° N.

Para nomear os anos que podem ser considerados mais relevantes para o estudo do fenómeno do afloramento costeiro, definiram-se dois critérios cumulativos, com base nas figuras apresentadas nesta seção. O primeiro critério refere-se a anos que tenham valores do IU mensal superiores a 4.0 °C, no verão, em duas das três latitudes consideradas. De acordo com a Figura 8b, que corresponde a 39° N, o limite superior do diagrama de extremos e quartis é de 4.0 °C. A partir deste valor, verificam-se os valores mais extremos do IU, a 39° N. Para 37° N e 41° N, o valor do limite superior do diagrama é superior a 4.0 °C, por isso, foi definido que acima deste valor, localizam-se os valores extremos do IU. O facto deste critério referir que a condição tem de ocorrer em duas das três latitudes, refere-se ao facto de existirem anos que não atingem valores extremos do IU, em todas as latitudes. O segundo critério refere-se a anos que apresentam “tendências” positivas superiores a 2.0 °C, em pelo menos, uma das três latitudes. Segundo a Figura 10, existem anos que mostram “picos” positivos de tendência, o que pode indicar que, num determinado ano, o fenómeno do afloramento é mais intenso. Como estes “picos” acima de 2.0 °C, não são frequentes, esta condição tem de ocorrer em, pelo menos, uma das três latitudes.

Tendo em conta os dois critérios definidos no parágrafo anterior, os anos que podem ser mais importantes para o estudo do afloramento costeiro são: 1998, 2008, 2017, 2019 e 2021.

3.2. Variabilidade do Índice de afloramento costeiro nos meses de verão

De acordo, com os resultados apresentados na secção 3.1, os valores do IU positivos devem ser os únicos valores a serem tidos em conta a partir desta secção, nomeadamente, os valores do IU acima de 3.0 °C, pois foi essa a condição definida para que ocorra afloramento costeiro.

Nesta secção, o foco do trabalho incide em entender a variabilidade do afloramento costeiro nos meses de verão (julho, agosto e setembro). Na Figura 12 encontram-se representados os valores do IU, para o verão, entre 1982 e 2021, para 37° N, 39° N e 41° N, e o valor médio do IU, representado por uma linha preta, a tracejado. Também estão representadas as anomalias dos valores médios mensais do IU, em relação ao valor médio de verão, para cada latitude. Na Figura 12, na coluna do lado esquerdo, cada ponto representa uma semana nos meses de verão, no período 1982-2021. Na representação das anomalias (coluna da direita), cada ano tem três barras, que correspondem a julho, agosto e setembro.

Figura 12- Na coluna da esquerda encontram-se representados os valores semanais do IU, entre 1982 e 2021, para os meses de verão (julho a setembro), para (a) 37° N, (c) 39° N e (e) 41° N. As linhas a tracejado, representam o valor médio de verão do IU, no período 1982-2021, para cada latitude. Na coluna da direita encontram-se representadas as anomalias dos valores médios mensais do IU em relação ao valor médio de verão no período 1982-2021, para (b) 37° N, (d) 39° N e (f) 41° N.

O valor médio do IU para o verão, a 37° N, 39° N e 41° N, é de 2.8 °C, 2.3 °C e 3.0 °C, respetivamente. Na Figura 12a, a 37° N, a maioria dos valores semanais do IU localizam-se acima de 0 °C. Nos últimos vinte anos deste período, ocorrem mais valores semanais do IU superiores a 4.0 °C, em comparação com os primeiros vinte anos. Na Figura 12c, a 39° N, existem mais valores semanais do IU abaixo de 0 °C. Os valores semanais do IU raramente atingem valores máximos, superiores a 4.0 °C, sendo que a maioria ocorre entre 2.0 °C e 3.0 °C. Na Figura 12e, a 41° N, existem valores semanais do IU inferiores a 0 °C, bem como muitos valores semanais do IU superiores a 4.0 °C, o que mostra que, a 41° N, existem mais valores extremos do IU, sejam positivos ou negativos.

Nas anomalias referentes a 37° N (Figura 12b), verifica-se que há uma maior predominância de anomalias negativas nos primeiros vinte anos, e uma maior predominância de anomalias positivas nos últimos vinte anos. As maiores anomalias negativas ocorrem em setembro, em 1982 (-1.7 °C) e 2013 (-2.7 °C), e em julho, em 1993 (-1.9 °C) e 1996 (-1.7 °C). As maiores anomalias positivas ocorrem em agosto, em 2008 (1.8 °C), 2019 (1.8 °C) e 2021 (2.3 °C). O ano de 2013 é uma exceção em relação ao padrão de anomalias mencionado, porque os três meses de verão, apresentam anomalias negativas.

As anomalias relativas a 39° N (Figura 12d), evidenciam uma maior alternância entre anomalias negativas e positivas. No período entre 2015 e 2021, as anomalias positivas dominam. As maiores anomalias negativas ocorrem em julho, em 1983 (-3.1 °C), 1984 (-2.2 °C), 2000 (-2.0 °C) e 2013 (-2.7 °C). As maiores anomalias positivas ocorrem em agosto, em 1985 (2.0 °C) e 2021 (1.8 °C), e em setembro, em 2016 (1.8 °C) e 2017 (2.2 °C).

As anomalias alusivas a 41° N (Figura 12f), exibem um padrão de anomalias semelhante a 39° N. As maiores anomalias negativas ocorrem em julho, em 1983 (-2.8 °C), 1988 (-3.0 °C) e 2013 (-3.4 °C), sendo esta última, a anomalia negativa mais forte para todas as latitudes. As maiores anomalias positivas ocorrem em setembro, em 2016 (2.4 °C) e 2017 (2.5 °C), e em agosto, em 1998 (2.2 °C). Os cinco anos indicados, na seção anterior, como importantes no estudo do afloramento costeiro, 1998, 2008, 2017, 2019 e 2021, apresentam máximos de anomalias positivas, distribuídos pelas três latitudes, em estudo.

A TSM tem aumentado ao longo da costa Oeste da Península Ibérica desde 1980 (Baptista et al., 2017). No entanto, há evidências de que a TSM ao longo da costa portuguesa diminuiu de 2010 para 2020 (Silva, 2020). No trabalho de Baptista et al. (2017), foram analisados dois conjuntos de dados independentes de TSM junto à costa. Um destes conjuntos de dados contém médias mensais de TSM para o período entre 1950 e 2010. As anomalias mensais de TSM junto à costa são obtidas através da subtração da série temporal dos valores observados pelo valor médio mensal de TSM, no período 1950-2010. Segundo Baptista et al. (2017), na região Sudoeste da costa Oeste da Península Ibérica, que inclui as latitudes 37° N e 39° N, no período 1950-2010, as anomalias negativas de TSM junto à costa ocorrem, no mês de julho, no início dos anos 80, e no fim dos anos 90. As anomalias positivas de TSM junto à costa, registam-se, em agosto e setembro, sendo que entre 2000 e 2010, a maioria das anomalias são positivas.

No trabalho de Silva (2020), os dados de TSM analisados foram recolhidos *in situ* por sete boias (boias ondógrafo e meteo-oceanográficas) operadas pelo Instituto Hidrográfico, distribuídas ao longo e ao largo da costa portuguesa. Os períodos de estudo analisados para as boias ondógrafo foram cerca de 20 anos, e para as boias meteo-oceanográficas entre 5 e 10 anos. Os dados, depois de tratados e agregados, foram analisados mediante o cálculo de médias diárias, mensais e anuais. Tendo, no trabalho de Silva (2020), a boia ondógrafo localizada à latitude de Leixões (41° N), é possível comparar os resultados obtidos, para 41° N, com os resultados deste autor. As anomalias da TSM são obtidas através da diferença entre as médias mensais correspondentes a cada ano e a média das médias mensais de todo o período temporal em análise para cada região em estudo. Os valores das anomalias de TSM a 41° N, retirados a partir da boia de Leixões, no período 1998-2019, mostram anomalias negativas em 2002,

2007, 2016-2019, em agosto e setembro. As anomalias positivas ocorrem em 2003-2004, 2012-2014, também em agosto e setembro.

Apesar das anomalias que calculamos, neste trabalho, serem anomalias relativas ao IU, é possível retirar algumas conclusões, porque as variações da TSM constituem um dos principais indicadores para a ocorrência do fenómeno do afloramento costeiro. De acordo, com os resultados apresentados no artigo de Silva (2020), os valores de TSM ao largo são superiores aos valores registados perto da costa. Quando ocorrem anomalias negativas de TSM junto à costa, a temperatura, ao largo, é superior, o que se traduz em valores do IU positivos, no mês de agosto e setembro, de acordo com os resultados obtidos, neste trabalho. De acordo com Silva (2020), quando ocorrem anomalias positivas de TSM, junto à costa, como nos anos de 2012 a 2014, mesmo assim a TSM registada ao largo apresenta valores superiores à TSM registada junto à costa, que se traduzem em valores do IU positivos, no mês de agosto, de acordo com os resultados obtidos neste trabalho.

Segundo Ferreira et al. (2022), a análise do IU baseada na diferença entre a TSM junto à costa e a TSM ao largo, mostra um maior número de ocorrências de afloramento costeiro, de Norte para Sul. Os valores máximos do IU registam-se na parte Sul da costa Oeste. No entanto, estes valores podem estar relacionados com o maior valor da TSM ao largo, e não tanto com maior intensidade do afloramento costeiro. No caso de existir uma massa de água mais quente ao largo, vai gerar um valor do IU máximo, mas que não corresponde a afloramento costeiro mais intenso.

Na Figura 13, na coluna da esquerda, representa-se, o valor médio do IU, no verão, para cada ano. Na coluna da direita, apresentam-se as anomalias do valor médio do IU, em relação ao valor médio do IU no verão, no período de 1982 a 2021. As expressões 2.6 a 2.8 são utilizadas para calcular as anomalias.

Para cada uma das três latitudes, os valores médios globais do IU, no verão, no período 1982-2021, são os mesmos que foram obtidos na Figura 12. Na latitude 37° N (Figura 13a e 13b), o máximo do valor médio do IU no verão, ocorre em 2021 com um valor de 4.2 °C. A maior anomalia negativa acontece em 2013 (-1.6 °C). Na latitude 39° N (Figura 13c e 13d), o máximo do valor médio do índice de afloramento no verão, ocorre em 2017 com um valor de 3.7 °C. A maior anomalia negativa é registada em 2013 (-1.4 °C). Por último, na latitude 41° N (Figura 13e e 13f), o máximo do valor médio do IU no verão, verifica-se em 2016, com um valor de 4.7 °C e a maior anomalia negativa é registada em 2014 (-1.2 °C).

Na latitude 37° N, observa-se que os valores médios de verão do IU para cada ano, estão mais próximos em relação à média global de verão no período em análise, nos primeiros vinte anos, em comparação com os últimos vinte anos. No período entre 1982 e 2000, 68% dos anos, têm valores médios do IU abaixo da média global de verão. No período entre 2000 e 2021, 62% dos anos, têm valores médios do IU acima da média global de verão. Estas percentagens refletem-se no gráfico das anomalias, sendo que, entre 1982 e 2000, ocorrem mais anomalias negativas e, entre 2000 e 2021, ocorrem mais anomalias positivas, como se observa na Figura 13b.

Na latitude 39° N, observa-se que os valores médios de verão do IU para cada ano, encontram-se mais próximos em relação à média global de verão no período em análise, entre 1990 e 2010, em comparação com o período entre 2012 e 2021. No período entre 1982 e 2000, 58% dos anos, têm valores médios do IU inferiores à média global de verão. Entre 2000 e 2021, 57% dos anos, apresentam valores médios do IU superiores à média global de verão. Quanto às anomalias, o padrão é diferente de 37° N, e destaca-se um período de anomalias positivas entre 2015 e 2021, com a exceção de 2018.

Figura 13- Na coluna da esquerda apresenta-se o valor médio do IU para o verão (julho, agosto e setembro) de cada ano entre 1982 e 2021 para (a) 37° N, (c) 39° N e (e) 41° N. A linha a tracejado, representa para cada latitude, o valor médio do IU para o verão no período 1982-2021. A coluna da direita mostra a anomalia do valor médio de verão do IU de cada ano, em relação ao valor médio de verão, no período 1982-2021, para (b) 37° N, (d) 39° N e (f) 41° N.

Na latitude 41° N, verifica-se que, os valores médios de verão do IU para cada ano, estão mais próximos em relação à média global de verão no período de 1982 a 2021, entre 2005 e 2010, em comparação com o período entre 2011 e 2017. No período entre 1982 e 2000, 63% dos anos, têm valores médios do IU abaixo da média global de verão. Entre 2000 e 2021, 62% dos anos, têm valores médios do IU, acima da média global de verão. Quanto às anomalias, é muito semelhante a 39° N, em que se destaca também o período de anomalias positivas entre 2015 e 2021, com a exceção de 2018.

De acordo com os resultados obtidos na Figura 12, é no ano de 2013 que ocorrem as anomalias negativas mais intensas no período entre 1982 e 2021, especialmente em julho e setembro. Quanto às anomalias positivas mais fortes, ocorrem em 2021, no mês de agosto, a 37° N, e em 2016 e 2017, nos meses de agosto e setembro, a 39° N e 41° N. Na Figura 10, que representa a componente “tendência” da decomposição da série temporal dos valores do IU, destacou-se o período entre 2015 e 2021, como apresentando uma “tendência positiva”. Na análise das Figuras 12 e 13, observa-se que este período

apresenta anomalias positivas do IU nos meses de verão, principalmente a 39° N e 41° N. Na Figura 11, em que estão representadas, com subamostragem mensal, as séries anuais dos valores do IU para o período entre 1982 e 2021, o valor máximo do IU, a 37° N, ocorre em 2021, tal como o valor médio máximo do IU, no verão, na Figura 13. A 39° N, é no ano de 2017 que se verificam o valor máximo do IU e o valor médio máximo do IU, no verão. Já a 41° N, o valor máximo do IU ocorre em 2017, mas o valor médio máximo do IU, no verão, segundo a Figura 13, ocorre em 2016.

No artigo de Leitão et al. (2019), para calcular o IU foram utilizados dados de TSM de bases de dados internacionais: dados *in situ* da base de dados ICOADS (International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set) e dados de satélite da NOAA. Esta análise apenas é baseada nos dados de TSM *in situ*, no período de 1950 a 2010. Segundo este autor, o valor médio do IU nos meses de verão, para o período entre 1950 e 2010, para a região Sudoeste da Península Ibérica (entre 37° N e 39° N) e para 41° N, é de 1.5 °C. Como o período de análise deste artigo não coincide com o período 1982-2021, e como esta análise foi apenas realizada em relação aos dados de TSM *in situ*, os valores médios do IU obtidos são diferentes.

De acordo com Silva (2020), a 41° N, o ano de 2014 apresenta uma anomalia positiva de TSM junto à costa, mas o valor de TSM registado ao largo continua a ser superior, o que significa que a anomalia de TSM ao largo é superior à registada junto à costa, mas devido às duas anomalias serem positivas, o valor do IU será inferior ao registado noutros anos em que as anomalias junto à costa sejam negativas. De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, o ano de 2014 apresenta uma anomalia do IU negativa, o que significa que o artigo de Silva (2020) apresenta alguns resultados semelhantes. No ano de 2016 verifica-se uma anomalia do IU positiva, o que se traduz na ocorrência de afloramento costeiro, e condiz com a anomalia negativa de TSM junto à costa, que se regista em 2016, no artigo de Silva (2020).

As figuras seguintes focam-se em cada uma das três latitudes. Para a latitude 37° N (Figura 14), representam-se os valores médios do IU, para julho, agosto e setembro, para cada ano. O cálculo das médias e das anomalias foi realizado através das equações 2.9 a 2.11, inclusive.

No mês de julho a 37° N (Figura 14a e 14b), observa-se que o valor médio do IU é 2.4 °C. O máximo do valor médio do IU, em julho, ocorre em 2001 com 4.3 °C. O comportamento dos valores médios mensais do IU, mostra que antes de 2000, a maioria dos valores estão abaixo da média de julho no período 1982-2021 e, depois de 2000, ocorre o contrário. A anomalia negativa máxima é registada em 1993 (-1.4 °C). Neste mês é visível, a distinção entre os primeiros vinte anos com maior presença de anomalias negativas e os últimos vinte anos com maior presença de anomalias positivas.

No mês de agosto a 37° N (Figura 14c e 14d), observa-se que o valor médio do IU, é 3.2 °C. O máximo do valor médio do IU, em agosto, ocorre em 2021 com 5.1 °C. A distribuição dos valores médios mensais do IU apresenta o mesmo comportamento observado durante o mês de julho. O padrão de anomalias é semelhante a julho, à exceção de algumas anomalias positivas que, em julho, não têm expressão. A anomalia negativa máxima ocorre em 2016 (-1.8 °C).

No mês de setembro a 37° N (Figura 14e e 14f), observa-se que o valor médio do IU é 2.9 °C. O máximo do valor médio do IU, em setembro, ocorre em 1998 com 4.3 °C. A distribuição dos valores médios mensais do IU mostra que existem mais valores acima da média, do que em julho e agosto. A anomalia negativa máxima ocorre em 2013 (-2.8 °C). Segundo a literatura, o ano de 1998 é considerado um ano de forte El Niño e é um ano importante do afloramento costeiro.

Figura 14- A coluna da esquerda mostra a representação, a 37° N, dos valores médios mensais do IU para cada ano, para (a) julho, (c) agosto e (e) setembro. Em cada um dos meses representados, a linha a tracejado assinala o valor médio do IU desse mês no período 1982-2021. A coluna da direita mostra as anomalias dos valores médios mensais de (b) julho, (d) agosto e (f) setembro de cada ano, em relação ao respetivo valor médio mensal no período 1982-2021.

Em síntese, nos meses de verão, a 37° N, observa-se um padrão multidecadal em julho e agosto, com anomalias maioritariamente negativas até 2000 e positivas a partir daí. A anomalia negativa mais forte ocorre em setembro, em 2013 (-2.8 °C), e a anomalia positiva mais forte ocorre em agosto, em 2021 (2.0 °C). O mês de agosto é o mês que apresenta o valor máximo do IU para todo o período analisado.

Para a latitude 39° N (Figura 15), representam-se os valores médios do IU, para julho, agosto e setembro, para cada ano e, as anomalias desses valores médios relativamente ao valor médio do IU no mês correspondente, para todo o período.

Figura 15- A coluna da esquerda mostra a representação, a 39° N, dos valores médios mensais do IU para cada ano, para (a) julho, (c) agosto e (e) setembro. Em cada um dos meses representados, a linha a tracejado assinala o valor médio do IU desse mês no período 1982-2021. A coluna da direita mostra as anomalias dos valores médios mensais de (b) julho, (d) agosto e (f) setembro de cada ano, em relação ao respetivo valor médio mensal no período 1982-2021.

No mês de julho a 39° N (Figura 15a e 15b), observa-se que o valor médio do IU é 1.7 °C. O máximo do valor médio do índice, para julho, ocorre em 2001, com 3.2 °C. O comportamento dos valores médios mensais do IU, mostra que, a maioria dos valores encontra-se acima da média, à exceção de alguns valores extremos negativos. A anomalia negativa máxima ocorre em 1983 (-2.5 °C).

No mês de agosto a 39° N (Figura 15c e 15d), é possível ver que o valor médio do IU é 2.7 °C. O máximo do valor médio do índice, em agosto, ocorre em 1985, com 4.3 °C. Neste mês, verifica-se que, no período entre 2007 e 2021, os valores médios mensais do IU têm valor igual ou superior à média global, à exceção de 2012 e 2013. A anomalia negativa máxima é registada em 1983 (-1.7 °C).

No mês de setembro a 39° N (Figura 15e e 15f), constata-se que o valor médio do IU é 2.6 °C. O máximo do valor médio do IU, em setembro, verifica-se em 2017, com 4.6 °C. Em setembro, verifica-se que os valores médios mensais do IU mostram, entre 1982-2021, uma distribuição aproximadamente uniforme de valores abaixo e acima do valor médio. A anomalia negativa máxima ocorre em 2014 (-1.9 °C).

Em suma, a 39° N, no período entre 2015 e 2021, verificam-se anomalias positivas consecutivas, à exceção de 2018, que apresenta anomalias negativas, em julho e setembro. As anomalias negativas mais fortes ocorrem em julho, em 1983 e 2013, com valores inferiores a -2.0 °C, e as anomalias positivas mais fortes ocorrem em setembro, em 2016 e 2017, com valores superiores a 1.5 °C. O mês de setembro apresenta, em 2017, o máximo do valor médio mensal do IU para os meses de verão, no período entre 1982 e 2021.

De acordo com Leitão et al. (2019), entre 1950 e 2010, o valor médio mensal do IU, para julho, agosto e setembro, calculado para a região Sudoeste da Península Ibérica (inclui as latitudes 37° N e 39° N), alcança o valor de 2.2 °C, 2.0 °C e 0.3 °C, respetivamente. Com estes valores observa-se uma diferença de 1.7 °C, entre o valor médio do IU obtido para agosto e setembro, o que não ocorre nos resultados obtidos, neste trabalho. Em relação a julho, o valor médio do IU, obtido em Leitão et al. (2019), localiza-se no intervalo entre 2.4 °C e 1.7 °C, que correspondem aos valores médios do IU, obtidos a 37° N e 39° N. Em relação a agosto, o valor médio do IU, obtido em Leitão et al. (2019), está cerca de 1.0 °C, afastado do intervalo entre 3.2 °C e 2.7 °C, que se refere aos valores médios do IU, a 37° N e 39° N. Em setembro, o valor médio do IU, obtido em Leitão et al. (2019), está a mais de 2.0 °C afastado do intervalo entre 2.9 °C e 2.6 °C, referentes aos valores médios do IU, a 37° N e 39° N.

Quanto às anomalias, em julho, segundo Baptista et al. (2017), no período de 1950 a 2010, a anomalia mais positiva de TSM junto à costa, ocorre em 2006, o que corresponde a anomalias negativas do IU, a 37° N e 39° N, de acordo com os resultados obtidos no presente trabalho. A anomalia mais negativa de TSM junto à costa, para o período 1982-2021, ocorre em 2002, o que corresponde a anomalias positivas do IU, a 37° N e 39° N, de acordo com os resultados obtidos no presente trabalho. Em agosto, segundo Baptista et al. (2017), no período de 1950 a 2010, a anomalia mais positiva de TSM junto à costa, ocorre em 1990 e que corresponde a anomalias negativas do IU, a 37° N e 39° N. A anomalia mais negativa de TSM junto à costa, entre 1982 e 2021, ocorre em 2002, o que corresponde a anomalias positivas do IU, a 37° N e 39° N, de acordo com os resultados obtidos no presente trabalho. Em setembro, segundo Baptista et al. (2017), no período de 1950 a 2010, a anomalia mais positiva de TSM junto à costa, ocorre em 1991 e corresponde a anomalias negativas do IU, a 37° N e 39° N. A anomalia mais negativa de TSM junto à costa, entre 1982 e 2021, ocorre em 1994, o que corresponde a anomalias positivas do IU, a 37° N e 39° N, de acordo com os resultados obtidos no presente trabalho.

Para a latitude 41° N (Figura 16), representam-se os valores médios do IU, para julho, agosto e setembro, para cada ano e, as anomalias desses valores médios relativamente ao valor médio do IU no mês correspondente, para todo o período.

No mês de julho a 41° N (Figura 16a e 16b), observa-se que o valor médio do IU é 2.2 °C. O máximo do valor médio do índice, em julho, verifica-se em 1998, com 4.2 °C. Neste mês, ocorrem valores médios mensais do IU extremos, que chegam próximo de 0 °C ou a valores negativos, como em 2013 com -0.5 °C, a que corresponde o valor mais negativo da anomalia do IU para julho (-2.7 °C) (Figura 16b).

No mês de agosto a 41° N (Figura 16c e 16d), observa-se que o valor médio do IU é 3.5 °C. O máximo do valor médio do índice, neste mês, ocorre em 1998, com 5.2 °C. Em agosto, os valores médios mensais do IU são sempre superiores a 1.0 °C e existem mais valores acima do valor médio. A anomalia negativa máxima é registada em 2004 (-2.0 °C).

No mês de setembro a 41° N (Figura 16e e 16f), observa-se que o valor médio do IU é 3.2 °C. O máximo do valor médio do índice, neste mês, verifica-se em 2017, com 5.5 °C. Em setembro, os valores médios mensais do IU são sempre superiores a 1.0 °C, exceto em 2014 com 0.7 °C, e existe um equilíbrio entre valores do IU acima ou abaixo do valor médio. A anomalia negativa máxima ocorre em 2014 (-2.4 °C).

Figura 16- A coluna da esquerda mostra a representação, a 41° N, dos valores médios mensais do IU para cada ano, para (a) julho, (c) agosto e (e) setembro. Em cada um dos meses representados, a linha a tracejado assinala o valor médio do IU desse mês no período 1982-2021. A coluna da direita mostra as anomalias dos valores médios mensais de (b) julho, (d) agosto e (f) setembro de cada ano, em relação ao respetivo valor médio mensal no período 1982-2021.

Em conclusão, nos meses de verão, a 41° N, os valores das anomalias apresentam maiores amplitudes, em comparação com 37° N e 39° N. No período entre 2010 e 2021, verifica-se que existem sete anos (de 2015 a 2021), que apresentam anomalias positivas consecutivas, à exceção de um ou dois anos com anomalias negativas, tal como acontece em julho com 2018, em agosto com 2019 e em setembro com 2015 e 2021. As anomalias negativas mais fortes ocorrem em julho, em 1988 e 2013, e as anomalias positivas mais fortes ocorrem em setembro, em 2016 e 2017. O mês de setembro apresenta, em 2017, o máximo do valor médio mensal do IU para os meses de verão, no período entre 1982 e 2021.

De acordo com Leitão et al. (2019), entre 1950 e 2010, o valor médio do IU, para julho, agosto e setembro, calculado para a região Noroeste da Península Ibérica (inclui a latitude 41° N) é de 1.0 °C, 1.8 °C e 1.6 °C, respetivamente. Com estes valores, observa-se que há uma diferença importante entre o valor médio do IU para julho, em comparação com agosto e setembro, algo que também se verifica, nos resultados obtidos neste trabalho, até com uma maior magnitude, sendo a diferença superior a 1.0 °C. Os valores médios do IU, a 41° N, para julho, agosto e setembro, obtidos neste estudo, estão desfasados dos valores obtidos no artigo de Leitão et al. (2019), entre 1.2 °C a 1.6 °C. Quanto às anomalias, em julho, segundo Silva (2020), no período de 1998 a 2019, a anomalia positiva de TSM junto à costa, mais forte ocorre em 2003 e 2004, o que, levaria a anomalias negativas do IU. Neste trabalho, verifica-se que em julho, o ano de 2003 apresenta uma anomalia negativa do IU pouco significativa, mas o ano de 2004 apresenta uma anomalia positiva do IU, de 1.0 °C. Segundo Silva (2020), em julho, a anomalia negativa de TSM junto à costa mais forte ocorre em 2002, o que corresponde a uma anomalia positiva do IU, em 2002, neste trabalho. Segundo Silva (2020), em agosto, a anomalia positiva de TSM junto à costa mais forte ocorre em 2004 e 2012, o que corresponde a anomalias negativas do IU significativas. A anomalia negativa de TSM junto à costa mais forte ocorre em 2002, que corresponde a uma anomalia positiva do IU. Segundo Silva (2020), em setembro, a anomalia positiva mais forte de TSM junto à costa, ocorre em 2014, que corresponde a anomalia negativa do IU máxima obtida, neste trabalho. A anomalia negativa mais forte de TSM junto à costa, ocorre em 2017, que corresponde à anomalia positiva do IU máxima obtida, neste trabalho.

De acordo, com o que foi dito no final da seção 3.1 e que foi observado nesta secção 3.2, os anos que apresentam valores mais intensos do IU são 1998, 2017 e 2021, sendo que os anos de 2008 e 2019 não apresentaram valores do IU importantes ao longo da seção 3.2. Neste trabalho, não se verifica que exista um aumento da intensidade do fenómeno do afloramento costeiro, de Norte para Sul, ao longo da costa Oeste da Península Ibérica. O que acontece é que o afloramento costeiro é mais intenso na parte mais a Sul da costa Oeste, nomeadamente entre Sines e o Cabo de São Vicente (37° N), e na parte Norte da costa Oeste, ao largo de Espinho (41° N).

Para complementar, os resultados apresentados anteriormente, a figura a seguir, Figura 17, mostra a frequência com que ocorrem os valores máximos e mínimos de verão do IU, em cada uma das doze semanas do verão. Esta análise é feita somando as frequências obtidas para as três latitudes em estudo.

Ao observar a Figura 17, verifica-se que a maior frequência do valor máximo do IU acontece, na semana 8, que corresponde à última semana de agosto. Também se registam valores relativamente importantes de frequência do valor máximo do IU, entre 13 e 14 ocorrências, na semana 4, 7, 9 e 11, que correspondem à última semana de julho, à terceira semana de agosto e à primeira e terceira semanas de setembro, respetivamente. A maior frequência do valor mínimo do IU ocorre, na semana 1, que corresponde à primeira semana de julho. Também se registam valores relativamente importantes de frequência do valor mínimo do IU, na semana 2 e 12, que correspondem à segunda semana de julho e à última semana de setembro.

Figura 17- Frequência de ocorrência do IU máximo (topo) e do IU mínimo (fundo) de verão, em cada uma das doze semanas de verão (julho-setembro) no período 1982-2021. Resultados integrados para as três latitudes em estudo (37° N, 39° N, 41° N).

A Figura 18, representa a frequência com que ocorrem os valores máximos e mínimos de verão do IU, em cada uma das doze semanas do verão, tal como está representado na Figura 17, mas, neste caso, a análise é feita para cada latitude em separado (37° N, 39° N e 41° N).

Ao observar a Figura 18, verifica-se que a maior frequência do valor máximo do IU acontece, na semana 8, que corresponde à última semana de agosto, para as três latitudes, em estudo. A diferença entre a maior frequência registada e os valores de frequência seguintes, não é tão significativa, a 37° N, como é para 39° N e a 41° N. A maior frequência do valor mínimo do IU ocorre, para as três latitudes, na semana 1, que corresponde à primeira semana de julho, sendo que a 41° N, a segunda semana de julho também é bastante importante.

Figura 18- Frequência de ocorrência do IU máximo (coluna esquerda) e do IU mínimo (coluna direita) de verão, em cada uma das doze semanas de verão (julho-setembro) no período 1982-2021. Resultados separados para cada uma das três latitudes em estudo (37° N- Figuras 18a e 18b, 39° N- Figuras 18c e 18d, 41° N- Figuras 18e, 18f).

Ao comparar todos os resultados das figuras obtidas nesta seção 3.2 (Figura 12 a Figura 18), conclui-se que, o mês de julho, é o mês que apresenta valores do IU mais baixos, a que correspondem anomalias negativas do IU, em relação ao valor médio do IU, no período entre 1982 e 2021. Os meses de agosto e de setembro apresentam valores do IU mais elevados, a que correspondem anomalias positivas do IU, mas não há uma diferença significativa que permita concluir se, agosto ou setembro, apresentam mais anomalias positivas.

3.3. Tendência do Índice de afloramento costeiro

Esta secção dos resultados, dedica-se à análise das regressões lineares dos valores semanais do IU durante o verão em função do tempo (semana), para cada ano do período 1982-2021, às latitudes de 37° N, 39° N e 41° N. Em cada uma das figuras apresentadas, é anotada a equação da reta de regressão linear, $y = mx + b$, em que m representa o declive e b representa a ordenada na origem. É também apresentado o valor do parâmetro r^2 , designado como coeficiente de determinação, que é uma medida estatística que mostra quão próximo os dados estão da reta de regressão ajustada. A partir do valor de r^2 é possível perceber a eventual relação entre o IU e o tempo (semana).

A Tabela 2 apresenta uma caracterização qualitativa do parâmetro r^2 . Os termos utilizados são: High, Good, Small e Little. O termo High está presente quando r^2 varia entre 0.75 e 1. O termo Good é utilizado quando r^2 varia entre 0.5 e 0.75. O termo Small utiliza-se quando r^2 está situado no intervalo entre 0.25 e 0.5. Por fim, o termo Little utiliza-se quando r^2 está situado no intervalo entre 0 e 0.25. Os termos High e Good, encontram-se destacados, na Tabela 2, com a cor laranja para Good e vermelho para High. Os anos representados a azul, assinalam a existência de uma relação linear que pode ser importante, qualificação Good ou High, entre IU e o tempo para, pelo menos, duas das três latitudes em estudo.

Os anos identificados a azul, apresentam as seguintes características para as anomalias dos valores do IU nos meses de verão, relativamente aos respetivos valores médios no período 1982-2021: (i) 1983 está associado a anomalias negativas do IU, a 39° N e 41° N; (ii) 1984 não está associado a anomalias importantes; (iii) 1988 está associado a anomalia negativa do IU, a 41° N; (iv) 2000 está ligado a uma mudança de padrão de anomalias negativas para anomalias positivas, tendo em conta, os resultados que foram apresentados nas secções anteriores. Esta mudança de padrão é mais visível a 37° N, para a anomalia mensal do IU relativa ao mês de julho; (v) 2013 é um ano onde ocorrem fortes anomalias negativas, especialmente, no mês de julho; (vi) 2017 está associado a anomalias positivas e a valores máximos do IU, a 39° N e a 41° N e (vii) 2018 não apresenta anomalias do IU significativas.

Na análise que se segue, sobre os valores do declive e do parâmetro r^2 das regressões lineares, utilizaram-se critérios numéricos na aplicação dos termos qualitativos como “aproximadamente” ou “próximo de” zero. No caso de r^2 , quando $r^2 < 0.25$, atribui-se que, o valor de r^2 está próximo de zero. No caso do declive da regressão linear, quando o valor do declive estiver entre -0.1 °C/semana e 0.1 °C/semana, considera-se que o valor do declive está próximo de zero.

Em relação aos anos que são considerados, os anos onde o fenómeno do afloramento costeiro é mais intenso (1998, 2008, 2017, 2019, 2021), apenas o ano de 2017 foi mencionado no parágrafo anterior como um ano que pode apresentar uma relação linear importante entre o IU e o tempo (semana). O ano de 1998, mostra que, a 37° N, o valor de r^2 é superior a 0.5 e o valor do declive é superior a 0.2 °C/semana, o que mostra que pode haver alguma relação entre o IU e o tempo, a 37° N. O ano de 2008 apresenta valores do declive próximos de zero, e valores de r^2 inferiores a 0.25. O ano de 2019, apresenta valores de r^2 inferiores a 0.5, apesar do valor do declive, a 41° N, ser superior a 0.2 °C/semana. Por fim, no ano de 2021, todos os valores de r^2 e do declive são considerados como próximos de zero.

Tabela 2- Tabela com os valores anuais do declive e com a qualidade da relação linear, dada pelo valor de r^2 , entre os valores semanais do IU no verão (julho-setembro) e o tempo (semana). Os termos qualitativos utilizados para caracterizar o valor de r^2 são: High - r^2 varia entre 0.75 a 1, Good - r^2 varia entre 0.5 a 0.75, Small - r^2 varia entre 0.25 a 0.5 e Little - $r^2 < 0.25$. Os termos High e Good, encontram-se destacados a vermelho e laranja, respetivamente. A cor azul, representa os anos onde o $r^2 > 0.5$, em pelo menos, duas das três latitudes, em estudo.

	37° N	Declive (°C/semana)	39° N	Declive (°C/semana)	41° N	Declive (°C/semana)
1982	Small	-0.137	Little	0.127	Small	0.230
1983	Good	0.260	Good	0.365	Small	0.262
1984	Little	0.056	High	0.417	Good	0.447
1985	Little	0.076	Small	0.222	Small	0.202
1986	Little	0.156	Little	-0.061	Little	-0.102
1987	Little	0.016	Little	0.085	Little	0.054
1988	Little	0.194	Good	0.375	Good	0.518
1989	Little	0.108	Little	0.111	Small	0.127
1990	Little	0.069	Small	0.185	Little	0.170
1991	Little	-0.091	Small	-0.195	Small	-0.185
1992	Good	0.249	Little	0.025	Little	0.023
1993	Small	0.118	Little	0.078	Little	-0.083
1994	Good	0.125	Small	0.191	Little	0.137
1995	Small	0.112	Small	0.135	Small	0.257
1996	Good	0.320	Small	0.147	Little	0.024
1997	Little	0.010	Small	0.110	Little	0.042
1998	Good	0.213	Little	0.137	Little	-0.027
1999	Little	0.052	Little	0.031	Little	-0.077
2000	Good	0.207	Small	0.185	Good	0.324
2001	Little	-0.082	Small	-0.109	Little	0.009
2002	Little	0.027	Little	-0.029	Little	0.007
2003	Little	-0.010	Little	0.018	Little	0.084
2004	Little	-0.045	Little	-0.073	Little	-0.037
2005	Small	0.156	Little	0.142	Good	0.261
2006	Little	0.105	Small	0.240	Small	0.223
2007	Small	-0.169	Little	-0.033	Little	0.032
2008	Little	0.090	Little	0.040	Little	0.007
2009	Little	-0.064	Small	0.110	Good	0.236
2010	Little	0.091	Little	0.044	Little	-0.014
2011	Small	0.077	Good	0.151	Little	0.100
2012	Little	-0.062	Small	-0.120	Little	-0.152
2013	Little	-0.135	High	0.319	High	0.566
2014	Little	-0.077	Little	-0.043	Little	-0.100
2015	Little	0.018	Little	-0.053	Little	-0.051
2016	Small	0.208	Small	0.129	Small	0.153
2017	Small	0.165	Good	0.206	Good	0.231
2018	Little	0.011	Good	0.227	Good	0.404
2019	Little	-0.010	Small	0.127	Small	0.261
2020	Little	0.035	Little	0.044	Little	-0.073
2021	Little	-0.025	Little	0.036	Little	-0.027

Para além da Tabela 2, apresenta-se a Figura 19, que mostra os histogramas dos valores de r^2 e do declive, para 37° N, 39° N e 41° N. A construção destes histogramas, permite perceber quais os intervalos de valores mais frequentes, para cada uma das variáveis em questão. Valores positivos do declive significam que existe uma tendência de crescimento do valor do IU ao longo do verão.

Figura 19- Histogramas dos valores de r^2 para (a) 37° N, (c) 39° N, (e) 41° N e histogramas dos valores do declive para (b) 37° N, (d) 39° N, (f) 41° N, das regressões lineares anuais dos valores semanais de verão do IU, em função do tempo.

A análise da Figura 19 mostra que, a 37° N, os valores de r^2 encontram-se maioritariamente, entre 0 e 0.25, e os valores do declive, concentram-se no intervalo entre 0 e 0.1 °C/semana. Quanto a 39° N, os valores de r^2 localizam-se principalmente, entre 0 e 0.25, e os valores do declive concentram-se entre 0.1 a 0.2 °C/semana. A 41° N, os valores de r^2 encontram-se principalmente, entre 0 e 0.25, e os valores do declive encontram-se distribuídos de uma forma diferente em relação a 37° N e 39° N. Os valores do declive, ocorrem agora de modo aproximadamente uniforme no intervalo definido entre -0.1 °C/semana e 0.3 °C/semana.

Nas figuras seguintes, encontram-se representadas, para cada ano e para cada latitude, as séries temporais dos valores semanais do IU no verão, com as respetivas retas de regressão linear. As figuras estão organizadas por latitude e por década, entre 1982 e 2021.

As séries temporais do IU, para os meses de verão, a 37° N, entre 1982 e 1989 (Figura 20), estão divididas em duas colunas: coluna da esquerda, de 1982 a 1985, e coluna da direita de 1986 a 1989. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Figura 20 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 37° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1982 a 1985 e a coluna da direita representa o período de 1986 a 1989.

Na Figura 20, dada a maior presença de anos com declive positivo, isso significa que, numa aproximação linear, o valor mínimo do IU ocorre no início de julho, e aumenta até atingir o valor máximo, no fim de setembro. O ano de 1983, é o ano que apresenta um comportamento mais próximo de ser linear, com r^2 igual a 0.65, já que, o valor mínimo do IU ocorre no início de julho e o valor máximo do IU ocorre no início da segunda quinzena de setembro. O ano de 1982, é o único ano que apresenta declive negativo, o que significa que o valor do IU deveria ser máximo, em julho. O ano de 1987 apresenta valores do declive e de r^2 , próximos de zero, e em que o valor máximo do IU ocorre na segunda quinzena de agosto. Em 1989, na primeira quinzena de agosto não ocorre afloramento costeiro, devido aos valores do IU muito inferiores ao que é esperado durante o mês de agosto. Nesta década, o valor mínimo do índice regista-se no mês de julho, em metade dos anos considerados. O valor máximo do IU ocorre na segunda quinzena de agosto, à exceção de 1983, 1984 e 1988.

Na Figura 21 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 39° N para o período entre 1982 e 1989. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 21, tal como na Figura 20, predominam a presença de anos com declive positivo. O ano de 1984, tem o valor mínimo do IU no início de julho e o valor máximo do IU no fim de setembro, e apresenta uma evolução linear. No ano de 1983, o valor máximo do índice, ocorre na primeira quinzena de setembro, no entanto, o valor do IU diminui durante o resto do mês, tal como a 37° N. No entanto, em 1983 apenas há afloramento costeiro em setembro. Em 1984, só há afloramento costeiro, em parte na primeira quinzena de agosto e na segunda quinzena de setembro. O ano de 1985, apresenta um valor positivo do declive, em que o valor mínimo do IU ocorre na primeira quinzena de julho e o valor máximo do IU ocorre no início de setembro. O ano de 1986, é o único ano que apresenta declive negativo e próximo de zero. Nesta década, o valor mínimo do índice regista-se, em julho, em metade dos anos considerados. O valor máximo do IU ocorre na segunda quinzena de agosto em 1982, 1986, 1987 e 1988, e ocorre em setembro, nos restantes anos considerados.

Figura 21 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 39° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1982 a 1985 e a coluna da direita representa o período de 1986 a 1989.

Figura 22 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 41° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotadas a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1982 a 1985 e a coluna da direita representa o período de 1986 a 1989.

Na Figura 22 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 41° N para o período entre 1982 e 1989. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 22, o ano de 1988, é o ano que apresenta o comportamento mais próximo de ser linear, apesar do valor máximo do IU ocorrer no fim de agosto, mas o valor do IU mantém-se acima de 4.0 °C, no fim de setembro, o que pode indicar que a época de afloramento costeiro pode ter-se prolongado até outubro. No entanto, em 1988, só existe afloramento costeiro a partir do mês de agosto. O ano de 1985, apresenta valores do declive e de r^2 semelhantes a 39° N, mas o valor mínimo do IU ocorre no início da segunda quinzena de julho e o valor máximo do IU ocorre na primeira quinzena de agosto. Tal como na figura anterior, o ano de 1986 é o único ano que apresenta declive negativo, embora o valor máximo do IU seja alcançado no início de setembro. Para esta década, o valor mínimo do índice regista-se no mês de julho, à exceção de 1986, 1987 e 1989. O valor máximo do índice, ocorre na primeira quinzena de setembro, à exceção de 1982, 1985 e 1988.

Figura 23 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 37° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1990 a 1994 e a coluna da direita representa o período de 1995 a 1999.

Na Figura 23 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 37° N para o período entre 1990 e 1999. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 23, para os anos de 1994 e 1998, o valor máximo do IU é registado na segunda quinzena de setembro, mas o valor do IU tem um decréscimo no fim de setembro. O ano de 1996 apresenta o valor máximo do declive na década, 0.32 °C/semana , mas o valor máximo do IU verifica-se no fim de agosto. O ano de 1994 mostra um valor de r^2 superior a 1996 e 1998, mas o declive é mais acentuado em 1996 e em 1998. O ano de 1991 é o único ano que apresenta um valor do declive negativo e próximo de zero. Para esta década, o valor mínimo do índice regista-se, no mês de julho, à exceção de 1991 e 1992. O valor máximo do índice ocorre, no mês de agosto, à exceção de 1990, 1992, 1994 e 1998.

Figura 24 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 39° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1990 a 1994 e a coluna da direita representa o período de 1995 a 1999.

Na Figura 24 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 39° N para o período entre 1990 e 1999. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 24, verifica-se que, nenhum ano tem valor máximo do IU na segunda quinzena de setembro. O ano de 1998, considerado um ano com afloramento costeiro intenso, apresenta um valor de r^2 fraco de 0.23, o valor do declive superior a 0.1 °C/semana, e o valor máximo do IU verifica-se no início de agosto. Tal como na figura anterior, o ano de 1991 é o único ano que apresenta um valor do declive negativo, em que, neste caso, o valor máximo do índice ocorre no início de agosto. Os anos de 1992 e 1999, apresentam valores do declive próximos de zero, sendo que em 1999, praticamente não ocorre afloramento costeiro. O valor mínimo do índice, ocorre na primeira quinzena de julho, à exceção de 1990, 1991 e 1997. O valor máximo do índice, ocorre durante o mês de agosto, à exceção de 1990, 1992, 1994, 1996 e 1999.

Figura 25 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 41° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 1990 a 1994 e a coluna da direita representa o período de 1995 a 1999.

Na Figura 25 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 41° N para o período entre 1990 e 1999. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 25, verifica-se que existem mais anos com declive negativo, em comparação com as figuras anteriores. O ano com o declive mais intenso é 1995, no qual, o valor máximo do índice é atingido em agosto, no entanto, o valor do IU diminui e volta a aumentar para o fim de setembro. O ano de 1998, apresenta um valor do declive de r^2 próximos de zero, em que o valor máximo do IU ocorre no fim de agosto. Durante o ano de 1998, os valores do IU apresentaram sempre valores superiores a 2.0 °C. Tal como em 1998, os anos de 1991, 1993 e 1999, apresentam valores negativos do declive, sendo que os valores máximos do IU ocorrem durante o mês de agosto. O valor mínimo do índice, nesta década, ocorre no mês de julho, à exceção de 1991, 1992, 1993 e 1999. O valor máximo do índice, ocorre durante o mês de agosto, à exceção de 1994, 1996 e 1997.

Figura 26 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 37° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2000 a 2004 e a coluna da direita representa o período de 2005 a 2009.

Na Figura 26 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 37° N para o período entre 2000 e 2009. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 26, e tal como foi observado em 41° N, na década anterior (Figura 25), verifica-se que existem mais anos com declives negativos, quando comparado com a maioria das observações das duas décadas anteriores. O ano de 2000, apresenta os valores do declive e de r^2 mais intensos nesta década, sendo que, o valor mínimo do índice ocorre no início de julho e o valor máximo do IU ocorre no fim de setembro. O valor relativamente elevado de r^2 , 0.73, está em acordo com o comportamento próximo da linearidade do ano 2000. Os anos de 2001, 2003, 2004, 2007 e 2009, apresentam valores negativos do declive, sendo que, só em 2007, é que o valor do declive é inferior a -0.1 °C/semana. O ano de 2008 apresenta valores do declive e de r^2 próximos de zero, e o valor máximo do IU ocorre na segunda quinzena de agosto. Nesta década, o valor mínimo do índice, ocorre em setembro, à exceção de 2000, 2003, 2005, 2006 e 2008. O valor máximo do índice, ocorre, mais vezes na segunda quinzena de julho, à exceção de 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 e 2008.

Figura 27 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 39° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2000 a 2004 e a coluna da direita representa o período de 2005 a 2009.

Na Figura 27 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 39° N para o período entre 2000 e 2009. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 27, verifica-se que, metade dos anos, apresentam valores do declive entre -0.1 e 0.1 °C/semana. O ano de 2006, que apresenta o valor do declive mais intenso nesta década, mostra um gráfico, em que, o valor máximo do índice ocorre no fim de agosto. Os anos de 2001, 2002, 2004 e 2007 apresentam valores negativos do declive, mas apenas em 2001, é que o valor do declive é inferior a -0.1 °C/semana. O ano de 2008 apresenta valor do declive e de r^2 próximos de zero e o valor máximo do IU ocorre durante o mês de agosto. Nesta década, o valor mínimo do índice, ocorre no mês de julho, à exceção de 2001, 2002, 2004 e 2005. O valor máximo do índice, ocorre, na segunda quinzena de agosto, à exceção de 2001, 2002, 2003 e 2004.

Figura 28 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 41° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2000 a 2004 e a coluna da direita representa o período de 2005 a 2009.

Na Figura 28 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 41° N para o período entre 2000 e 2009. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 28, verifica-se que, mais de metade dos anos apresentam valores do declive entre -0.1 e 0.1 °C/semana. O ano de 2000, que apresenta o valor do declive mais intenso nesta década, no qual, o valor máximo do índice ocorre no início de setembro. No ano de 2003, verifica-se que o valor mínimo do índice ocorre no início de julho e o valor máximo do índice ocorre na segunda quinzena de setembro. O ano de 2004 é considerado um ano “anómalo”, porque não apresenta afloramento costeiro durante todo o mês de agosto. Os anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 e 2008, apresentam declives próximos de zero. Nesta década, o valor mínimo do índice, ocorre no mês de julho, à exceção de 2001, 2002, 2004 e 2007. O valor máximo do índice, ocorre em agosto e setembro, à exceção de 2002 e 2004.

Figura 29 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 37° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2010 a 2015 e a coluna da direita representa o período de 2016 a 2021.

Na Figura 29 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 37° N para o período entre 2010 e 2021. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 29, verifica-se que, quase a totalidade dos anos, apresentam declives próximos de zero. O ano de 2016, que apresenta o maior valor do declive, apresenta o valor máximo do índice no fim de setembro, mas o valor mínimo do IU ocorre na segunda quinzena de agosto. O ano de 2017, apresenta um valor máximo do IU, no fim de setembro, tal como 2016, o que pode indicar que a época de afloramento costeiro se prolongou nestes dois anos. O ano de 2019, tem o valor máximo do IU na primeira quinzena de agosto, e o valor mínimo do IU ocorre na primeira quinzena de julho. O ano de 2021, mostra que o valor máximo do IU é registado a meio de agosto. De 2010 a 2021, o valor mínimo do índice ocorre no mês de julho, à exceção de 2012, 2014, 2016 e 2021. O valor máximo do índice, ocorre durante o mês de agosto, à exceção de 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020.

Figura 30 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 39° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2010 a 2015 e a coluna da direita representa o período de 2016 a 2021.

Na Figura 30 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 39° N para o período entre 2010 e 2021. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 30, verifica-se que, a maioria dos anos apresenta declives positivos. Nos anos de 2011 e 2017, o valor mínimo do índice ocorre no início de julho e o valor máximo do índice ocorre na segunda quinzena de setembro, embora o valor do IU diminua até ao fim do mês de setembro. O ano de 2013, tendo em conta o critério definido anteriormente, não apresenta afloramento costeiro. O ano de 2016, tem um comportamento semelhante a 2017, embora o valor máximo do IU, ocorra no início de setembro. O ano de 2019, tem o valor máximo do IU na segunda quinzena de agosto, e o valor mínimo do IU ocorre na primeira quinzena de julho. O ano de 2021, apresenta um declive próximo de zero, e no mês de setembro, em alguns dias, não ocorre afloramento costeiro. De 2010 a 2021, o valor mínimo do índice, ocorre no mês de julho, à exceção de 2012, 2014 e 2021. O valor máximo do índice, ocorre em setembro, à exceção de 2010, 2012, 2014, 2015, 2018 e 2021.

Figura 31 - Representação anual dos valores semanais do IU para os meses de verão a 41° N, com sobreposição da respetiva reta de regressão linear. São anotados a equação e o coeficiente r^2 da regressão linear. A coluna da esquerda representa o período de 2010 a 2015 e a coluna da direita representa o período de 2016 a 2021.

Na Figura 31 são apresentadas as séries temporais do IU para os meses de verão, a 41° N para o período entre 2010 e 2021. Em todas as figuras, estão anotadas a equação da regressão linear e o valor de r^2 .

Na Figura 31, verifica-se que, metade dos anos apresentam declives positivos. Tal como acontece a 39° N (Figura 30), o ano de 2013, que apresenta o maior valor do declive, apresenta o valor máximo do índice no fim de setembro, e o valor mínimo do índice ocorre no início de julho, só que neste caso verifica-se a existência de afloramento costeiro, a partir da segunda quinzena de agosto. Os anos de 2016 e 2017, apresentam valores máximos do IU que diminuem a partir de setembro. Em 2019, o valor mínimo do IU ocorre na primeira quinzena de julho e o valor máximo do IU ocorre na primeira quinzena de setembro. Em 2021, o declive é próximo de zero. De 2010 a 2021, o valor mínimo do índice, ocorre no mês de julho, à exceção de 2012 e 2021. O valor máximo do índice, ocorre durante o mês de agosto à exceção de 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2019.

Em suma, na década de 1982 a 1989, verifica-se que, quase todos os anos têm declives positivos. Para cada latitude, o ano que apresenta o valor mais acentuado do declive e que também tem o valor máximo de r^2 é diferente para 37° N, 39° N e 41° N. Alguns anos apresentam uma evolução aproximadamente linear do IU, em que o valor mínimo ocorre no início de julho e o valor máximo ocorre no final de setembro, com ligeiros desvios do valor do IU, relativamente à reta de regressão linear, durante o verão. A 37° N, o ano de 1983 aproxima-se da evolução linear porque o valor mínimo do IU ocorre no início de julho, mas o valor máximo do IU ocorre na segunda quinzena de setembro. A 39° N, é o ano de 1984 que mais se aproxima deste comportamento, porque o valor do IU aumenta do início de julho até ao fim de setembro, mas com algumas variações durante este período. A 41° N, é o ano de 1988 que está mais próximo, mas o valor máximo do IU ocorre no fim de agosto. É importante notar que todos os anos apresentam períodos, entre julho e setembro, em que não ocorre afloramento costeiro, porque o valor do IU é inferior a 3.0 °C, sendo que, algumas vezes o valor mínimo do índice é negativo ou apenas existe

afloramento, num dos três meses referidos. Nesta década, o valor mínimo do IU é mais frequente na primeira quinzena de julho e o valor máximo do IU é mais frequente na segunda quinzena de agosto.

Na década de 1990 a 1999, verifica-se que, na maior parte dos anos, os declives são positivos. A 41° N, surgem mais anos com declive negativo, em comparação com 37° N e 39° N. Nesta década, só a 41° N é que o ano que apresenta o valor do declive mais acentuado também tem o valor máximo de r^2 . Entre 1990 e 1999, existem menos anos que têm um comportamento próximo da evolução linear, referida no parágrafo anterior. Nesta década, também se verifica que todos os anos apresentam períodos sem afloramento costeiro, com alguns anos a apresentarem valores mínimos do IU negativos. Nesta década, o valor mínimo do IU é mais frequente na primeira quinzena de julho e o valor máximo do IU ocorre, mais vezes, durante o mês de agosto.

Na década de 2000 a 2009, não acontece a tendência das duas décadas anteriores em que a maior parte dos anos apresentam declives positivos. A 37° N, só metade dos anos têm declive positivo. A 39° N, metade dos anos apresentam declives muito próximos de zero. A 41° N, mais de metade dos anos têm declives, aproximadamente, nulos. Nesta década, a 37° N e a 39° N, o ano que apresenta o valor do declive mais intenso, tem também o valor máximo de r^2 . Entre 2000 e 2009, verifica-se que não existem muitos anos que apresentem uma evolução linear. Quanto a 37° N, é o ano de 2000, que mais se destaca e em que o valor mínimo do índice ocorre no início de julho e o valor máximo do índice ocorre no fim de setembro, mas existem algumas variações. Nesta década, verifica-se que não é tão frequente existirem valores do IU negativos. Entre 2000 e 2009, o valor mínimo do IU é mais frequente ocorrer na primeira quinzena de julho e o valor máximo do IU é mais frequente acontecer na segunda quinzena de agosto.

Na década de 2010 a 2021, não há uma tendência de que, na maior parte dos anos, ocorram valores do declive positivos. A 37° N, quase todos os declives são próximos de zero. A 39° N, existem mais anos com valores positivos do declive. A 41° N, existem mais declives negativos do que positivos, mas os declives negativos apresentam valores próximos de zero. Nesta década, a 39° N e a 41° N, o ano de 2013 é que apresenta o valor do declive mais intenso e o valor máximo de r^2 . Nesta década, verifica-se que existem mais anos que apresentam um comportamento próximo da linearidade. Quanto a 37° N, é o ano de 2017, que se destaca, no qual, o valor mínimo do IU ocorre no início de julho e o valor máximo do IU ocorre no fim de setembro, embora com algumas variações do valor do IU. A 39° N, o ano de 2013, apresenta o valor mínimo do IU no início de julho, mas o valor máximo do índice ocorre em agosto. Nesta década, voltam a verificar-se a existência de valores do IU negativos e também de períodos sem afloramento costeiro. Entre 2010 e 2021, o valor mínimo do IU ocorre mais na primeira quinzena de julho e o valor máximo do IU ocorre, de forma mais frequente, na segunda quinzena de agosto.

Concluindo, pode-se dizer que existe um padrão de comportamento dos valores do IU até 2000 e outro padrão de 2000 até 2021. Nos primeiros vinte anos, dominam os valores positivos do declive, mas que nem sempre significam que exista mais afloramento costeiro, porque nos primeiros vinte anos verificam-se vários anos em que quase não há afloramento costeiro durante os três meses de verão. Nos últimos vinte anos, nem sempre se verificam valores positivos do declive, mas, na última década, é onde se verificam alguns dos valores máximos do índice de afloramento costeiro. Nestes últimos vinte anos, existem muito menos semanas sem afloramento costeiro, em comparação com as primeiras duas décadas.

3.4. Tendências da Temperatura da camada de mistura

Nesta seção, são utilizados resultados do modelo HYCOM, para avaliar as tendências da temperatura média da camada de mistura, na margem ocidental da Península Ibérica, no período compreendido entre 2009 e 2019, com maior destaque para os meses de verão (julho, agosto e setembro).

A Figura 32 mostra a Temperatura média mensal da camada de mistura para cada mês do ano, para o período entre 2009 e 2019. Estas médias referem-se às temperaturas registadas ao longo de toda a camada de mistura que se estende desde a superfície até cerca de 200 a 250 metros de profundidade, consoante a época do ano.

Figura 32 – Temperatura média mensal (°C) da camada de mistura para cada um dos doze meses do ano, entre 2009-2019, calculadas a partir do modelo HYCOM. As temperaturas foram obtidas através de médias mensais dos valores diários de um determinado mês, em cada um dos pontos da malha horizontal do modelo.

Ao observar a Figura 32, observa-se a presença de uma intrusão de água mais fria que está presente durante todos os meses do ano e está localizada entre 39° N e 42° N e entre 16° W e 10° W.

Ao longo da costa, identificam-se temperaturas mais elevadas (entre 20 °C a 22 °C), que não são consideradas para esta análise, pois os erros associados aos resultados do modelo aumentam próximo da costa (Halliwell, 2004). Estes erros associados ao modelo não permitem que os dados próximos da costa, sejam considerados nesta análise, o que faz com que, a resposta do afloramento costeiro só possa ser analisada, da camada de mistura, quando a extensão do afloramento for prolongada para além da costa.

Durante os meses de verão, quando o fenómeno do afloramento costeiro é mais intenso, observa-se que a intrusão de água mais fria, não se localiza imediatamente junto à costa. A 37° N, observa-se que, a intrusão de água fria está presente na costa sul, não só durante os meses de verão, mas também durante o resto do ano.

A 39° N, junto à costa, observa-se que, em março, abril e maio, a temperatura registada é mais baixa do que nos restantes meses porque a intrusão de água fria está localizada mais junto à costa.

Na Figura 33, apresentam-se tendências da temperatura da camada de mistura, para o período 2009-2019. As tendências calculadas têm resolução semanal e diária. Inicialmente foram calculadas tendências lineares através do método “Linregress” da linguagem de programação Python, que recebe como parâmetros, a variável de tempo e os valores de temperatura. Posteriormente esta função devolve parâmetros sendo que aqui o que importa é o declive, tal como nas tendências lineares que foram apresentadas na seção 3.3. Em seguida, foi necessário enquadrar os valores do declive numa matriz com duas dimensões. Os valores representados a branco, na Figura 33, representam valores com tendência nula. Para obter estes gráficos, foram utilizadas funções do módulo Matplotlib do Python, em que cada pixel tem um valor de tendência. A tendência diária (°C/dia) utiliza diretamente os valores da variável declive obtidos pela função “Linregress”. A tendência semanal (°C/semana), a única diferença da tendência diária é que tem de se calcular um valor médio da temperatura da camada de mistura, para cada semana, no período 2009-2019.

Figura 33- Tendências da temperatura da camada de mistura, para o período 2009-2019, com resolução (a) diária (°C/dia) e (b) semanal (°C/semana).

Na Figura 33, importa destacar que a ordem de grandezas dos valores do declive de temperatura obtidos, é diferente. Para a tendência diária (°C/dia) a ordem de grandeza é de 10^{-4} e para a tendência semanal (°C/semana) a ordem de grandeza é de 10^{-3} .

As tendências diária e semanal são muito semelhantes, sendo que, na tendência diária, apesar de os valores serem menores, a diferença entre valores negativos e positivos é mais notória. Ao analisar cada uma das tendências, em separado, verifica-se que as tendências diárias mostram valores mais negativos junto à costa, especialmente, na parte Sul da costa oeste, e valores positivos mais ao largo. Este comportamento pode sugerir a intensificação do afloramento costeiro, no período analisado, especialmente na parte Sul da costa Oeste, devido às tendências positivas ao largo e às tendências negativas mais junto à costa. A região perto do Cabo de São Vicente (37° N) é a região que apresenta tendências positivas e negativas mais intensas, o que pode indicar que nesta região, os gradientes de temperatura são mais intensos e que existe uma tendência que pode indicar a ocorrência de temperaturas mais baixas durante o período analisado (2009-2019), a sul, próximo do Cabo de São Vicente. As tendências semanais, mostram, essencialmente, o mesmo que as tendências diárias.

Na Figura 34, apresentam-se tendências da temperatura da camada de mistura, durante os meses de afloramento costeiro (julho, agosto e setembro). Estas tendências foram obtidas da mesma forma que foi descrita para o caso da Figura 33.

Figura 34 – Tendências da temperatura da camada de mistura, para o período 2009-2019, só para o período do afloramento costeiro, com resolução (a) diária (°C/dia) e (b) semanal (°C/semana).

Na Figura 34, na tendência diária, verificam-se valores máximos positivos, ao largo na parte mais a Sul da costa Oeste a que correspondem valores máximos negativos próximos da costa, o que pode indicar que, o afloramento costeiro tem tendência para ser mais intenso nesta região. Na parte mais a Norte da costa Oeste, verificam-se também valores máximos positivos de tendência, mas mais perto da costa, enquanto, junto à costa, não há uma evolução definida dos valores das tendências. Considerando as três regiões definidas para este trabalho, a 37° N, identifica-se um comportamento claro de valores positivos, ao largo, e de valores negativos mais perto da costa, o que pode indicar que, o afloramento costeiro está bem presente nesta região. A 39° N também se verifica um comportamento semelhante a 37° N, com valores negativos junto à costa. A 41° N, observam-se valores positivos de tendência, ao largo, mas mais perto da costa em comparação com 37° N e 39° N. Junto à costa, é difícil identificar um comportamento claro de valores de tendência.

Na tendência semanal, verifica-se um padrão semelhante ao registado na tendência diária. Importa destacar a presença de um conjunto de valores máximos negativos de tendência, que se encontra localizado na parte Sul da costa Oeste, até ao Cabo de São Vicente. A 39° N também se verifica um comportamento semelhante a 37° N, embora a presença de valores negativos junto à costa, não seja tão notória. A 41° N, observam-se valores positivos de tendência, ao largo, mas já mais próximo da costa, em comparação com 37° N e 39° N. Junto à costa, observam-se também alguns valores positivos de tendência.

4. Conclusões

Ao longo deste trabalho, foi possível identificar latitudes onde se verifica uma maior variabilidade do fenómeno do afloramento costeiro, assim como também anos de maior intensificação deste fenómeno.

No período em análise (1982 a 2021), os resultados permitem identificar cinco anos onde o fenómeno do afloramento costeiro teve valores máximos. Esses anos são: 1998, 2008, 2017, 2019 e 2021. Estes anos apresentam valores máximos de anomalias positivas em relação ao valor médio do IU, no verão, a 37° N, 39° N e 41° N.

A 37° N, verifica-se um padrão de anomalias diferente, em relação a 39° N e a 41° N. Nesta região identifica-se uma maior predominância de anomalias do IU negativas entre 1982 e 2000, na qual 68% dos anos, têm valores médios do IU abaixo da média global de verão, e uma maior predominância de anomalias do IU positivas entre 2000 e 2021, na qual 62% dos anos, têm valores médios do IU acima da média global de verão. A 37° N, os valores máximos de anomalia positiva ocorrem em agosto, em 2008 (1.8 °C), 2019 (1.8 °C) e 2021 (2.3 °C).

A 39° N, entre 1982 e 2000, 58% dos anos, têm valores médios do IU inferiores à média global de verão. Entre 2000 e 2021, 57% dos anos, apresentam valores médios do IU superiores à média global de verão. Destacam-se as anomalias positivas que ocorrem em agosto, em 2021 (1.8 °C) e em setembro, em 2017 (2.2 °C). A 39° N, no período entre 2015 e 2021, verificam-se anomalias positivas consecutivas, à exceção de 2018, que apresenta anomalias negativas, em julho e setembro. O mês de setembro apresenta, em 2017, o máximo do valor médio mensal do IU para os meses de verão (4.6 °C), no período entre 1982 e 2021.

A 41° N, entre 1982 e 2000, 63% dos anos, têm valores médios do IU abaixo da média global de verão. Entre 2000 e 2021, 62% dos anos, têm valores médios do IU, acima da média global de verão. Destacam-se as anomalias positivas que ocorrem em agosto, em 1998 (2.2 °C) e em setembro, em 2017 (2.5 °C).

Entre 1982 e 2000, é a 37° N que existem mais anos com valores médios do IU abaixo da média global de verão. Entre 2000 e 2021, 37° N e 41° N, têm a mesma percentagem de anos com valores médios do IU acima da média global de verão. No período entre 2010 e 2021, verifica-se que existem sete anos (de 2015 a 2021), que apresentam anomalias positivas consecutivas, à exceção de um ou dois anos com anomalias negativas, tal como acontece em julho com 2018, em agosto com 2019 e em setembro com 2015 e 2021.

Ao analisar cada um dos meses de verão (julho, agosto e setembro), em separado, conclui-se que, o mês de julho, é o mês que apresenta valores do IU mais baixos, a que correspondem anomalias negativas do IU, em relação ao valor médio do IU, no verão, no período entre 1982 e 2021. Os meses de agosto e de setembro apresentam valores do IU mais elevados, a que correspondem anomalias positivas do IU. O valor máximo do IU é atingido, mais vezes, na última semana de agosto. O valor mínimo do IU é, na maioria das vezes, atingido na primeira ou segunda semana de julho. O mês de agosto contribui mais para o afloramento costeiro, a 37° N. O mês de setembro contribui mais para o afloramento costeiro, a 39° N e 41° N.

A 37° N e 41° N, o fenómeno do afloramento costeiro têm mais expressão, seja pela percentagem de semanas ao longo do ano que têm afloramento, seja pelos valores máximos atingidos ou pelos valores médios do IU serem superiores, em relação, a 39° N. A 41° N, verificam-se mais valores extremos do IU. O valor médio mensal máximo mais alto do IU verifica-se, em setembro, a 41° N, em 2017 com 5.5 °C.

Ao estudar a tendência do índice de afloramento costeiro, durante os meses de verão de cada ano, com base nos valores do declive da reta de ajuste aos dados e do seu coeficiente de correlação, r quadrado, verifica-se que, dos anos mencionados anteriormente como sendo os anos mais favoráveis à ocorrência de afloramento costeiro, apenas o ano de 2017 mostra valores do declive da reta e do seu coeficiente de correlação, que levam a uma possível relação linear importante entre o IU e o tempo (semana). Os restantes anos apresentam valores do declive elevados mas que se traduzem em valores de r quadrado entre 0 e 0.25, o que mostra que os dados estão desviados da reta de regressão ajustada. Outro facto que se verifica é que os anos apresentam valores do declive próximos de zero, o que não se traduz numa evolução crescente do valor do IU desde julho até setembro. O facto de existirem muitos valores do declive que valem, aproximadamente zero, ou até valores do declive negativos, indica que, o valor do declive da reta não serve para identificar a ocorrência de afloramento costeiro.

Com base nos histogramas apresentados na Figura 19, o número de declives positivos é superior ao número de declives negativos, o que indica que, o valor do IU é mais fraco em julho, e tende a aumentar de intensidade até setembro. Cerca de 68 % dos valores do declive, concentra-se, no intervalo entre -0.1 a 0.2 °C/semana. Estes valores do declive mais baixos estão associados a valores de r^2 inferiores a 0.5, o que indica que os dados não estão próximos da reta de regressão ajustada nem mostram uma evolução linear entre o valor do IU e o tempo. No entanto, existe concordância entre os valores do declive e de r^2 , porque, geralmente, quando os valores do declive são negativos ou próximos de zero, o valor de r^2 é inferior a 0.5, e quando, os valores do declive são superiores a 0.2 °C/semana, os valores de r^2 são superiores a 0.5.

Existe um padrão de comportamento dos valores do IU até 2000 e outro padrão de 2000 até 2021. Nos primeiros vinte anos, dominam os valores positivos do declive, mas que nem sempre significam que exista mais afloramento costeiro, porque nos primeiros vinte anos verificam-se vários anos em que, quase não há afloramento costeiro durante os três meses de verão. Nos últimos vinte anos, nem sempre se verificam valores positivos do declive, mas, na última década, é onde se verificam alguns dos valores máximos do índice de afloramento costeiro. Nestes últimos vinte anos, existem muito menos semanas sem afloramento costeiro, em comparação com as primeiras duas décadas.

As tendências da temperatura da camada de mistura apresentam resultados semelhantes entre si. As tendências diárias e semanais mostram que as temperaturas da camada de mistura junto à costa tendem a ser mais baixas e, que as temperaturas da camada de mistura, ao largo, tendem a aumentar, o que reforça, no período em análise, a presença de afloramento costeiro e um maior arrefecimento da região Sul, próximo do Cabo de São Vicente. Considerando apenas os meses de afloramento costeiro, as tendências da temperatura da camada de mistura apresentam também resultados semelhantes, mas, na tendência semanal, a 37° N, verificam-se valores máximos positivos, ao largo, a que correspondem valores máximos negativos próximos da costa, o que pode indicar que, a tendência do afloramento costeiro é positiva nesta região. No entanto, junto à costa, é difícil identificar um comportamento claro de valores de tendência.

5. Referências

- Alvarez, I., Gesteira, G. M., DeCastro, M., Dias, M. J. (2008). Spatiotemporal evolution of upwelling regime along the western coast of the Iberian Peninsula. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, Vol 113. <https://doi.org/10.1029/2008JC004744>.
- Aouni, El A., Minaoui, K., Tamim, A., Daoudi, K and Yahia, H. (2018). An improved method for accurate computation of coastal upwelling index using Sea Surface Temperature Images, 9th International Symposium on Signal, Image, Video and Communications (ISIVC), Rabat, Morocco, pp. 76-81, doi: 10.1109/ISIVC.2018.8709243.
- Arltova, M., Fedorova, D. (2016). Selection of unit root test on the basis of time series length and value of AR(1) parameter. *Statistics and Economy Journal*, Vol 96 (3), 47–64. <https://doaj.org/article/ca92920816ef46e0b9e874642271805e>.
- Baptista, V., Silva, L. P., Relvas, P., Teodósio, A. M., Leitão, F. (2017). Sea surface temperature variability along the Portuguese coast since 1950. *International Journal of Climatology*, 38 (3), 1145–1160. <https://doi.org/10.1002/joc.5231>.
- Benazzouz, A., Mordane, S., Orbi, A., Chagdali, M., Hilmi, K., Atillah, A., Lluís Pelegrí, J., Hervé, D., (2014). An improved coastal upwelling index from sea surface temperature using satellite-based approach - The case of the Canary Current upwelling system. *Cont. Shelf Res.* 81, 38–54. doi: 10.1016/j.csr.2014.03.012.
- Bograd, J. S., Jacox, G. M., Hazen, L. E., Lovecchio, E., Montes, I., Buil, P. M., Shannon, J. L., Sydeman, J. W, and Rykaczewski, R. R. (2023). Climate Change Impacts on Eastern Boundary Upwelling Systems. *Annual Review of Marine Science*, Vol. 15:303-328, <https://doi.org/10.1146/annurev-marine-032122-021945>.
- Carr, E. M, and Kearns, J. E. (2003). Production regime in four Eastern Boundary Current systems. *Deep-Sea Research II: Topical Studies in Oceanography*, Vol. 50, 3199-3221. <https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2003.07.015>.
- Chassignet, P. E., Hurlburt, E. H., Smedstad, M. O., Halliwell, R. G., Hogan, J. P., Wallcraft, J. A., Baraille, R., & Bleck, R. (2007). The HYCOM (hybrid coordinate ocean model) data assimilative system. *Journal of Marine Systems*, 65(1-4), 60-83.
- Cropper, T. E., Hanna, E., & Bigg, G. R. (2014). Spatial and temporal seasonal trends in coastal upwelling off Northwest Africa, 1981–2012. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 86, 94-111. <https://doi.org/10.1016/j.dsr.2014.01.007>.
- Cushman-Roisin, B. and Beckers, M. J. (2008). Introduction to Geophysical Fluid Dynamics, *Physical and Numerical Aspects*, Academic Press.
- Demarcq, H., (1998). Spatial and Temporal Dynamics of the Upwelling off Senegal and Mauritania: Local Change and Trend, in: Durand, M.-H., Cury, P., Mendelssohn, R., Roy, C., Bakun, A., Pauly, D. (Eds.), *Global versus Local Changes in Upwelling Systems*. pp. 149–166.
- Demarcq, H., Faure, V., (2000). Coastal upwelling and associated retention indices derived from satellite SST. Application to Octopus vulgaris recruitment. *Oceanol. Acta* 23, 391–408. doi:10.1016/S0399-1784(00)01113-0.
- Dias, J., King, G., Castellanos, P. (2023). Surface Temperature Upwelling Index for West Iberia. *Earth System Science Data* (em preparação).

- Ekman, W. V. (1905). On the Influence of the Earth's Rotation on Ocean-Currents. *Arkiv FÖR MATEMATIK, ASTRONOMI OCH FYSIK*. Communicated May 10th, 1905, by O. Pettersson and V. Bjerknes.
- Ferreira, S., Sousa, M., Picado, A., Vaz, N., Dias, M. J. (2022). New Insights about Upwelling Trends off the Portuguese Coast: An ERA5 Dataset Analysis. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10, 1849. <https://doi.org/10.3390/jmse10121849>.
- Fiúza, A. (1983). Upwelling patterns off Portugal, in *Coastal Upwelling: Its Sediment Record*, part A, edited by E. Suess and J. Thiede, pp.85-98, Plenum, New York.
- Good, P., Lowe, A. J., Rowell, P. D. (2009). Understanding uncertainty in future projections for the tropical Atlantic: relationships with the unforced climate. *Climate Dynamics*, 32, 205-218. <https://doi.org/10.1007/s00382-008-0466-7>.
- Halliwel G. (2004). Evaluation of vertical coordinate and vertical mixing algorithms in the HYbrid-Coordinate Ocean Model (HYCOM). *Ocean Modelling*, 7, Issues 3–4. Pages 285-322. <https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2003.10.002>.
- Hyndman, J. R. (2010). Moving averages. In *International Encyclopedia of Statistical Science*. Springer, 866–869.
- Kämpf, J. and Chapman, P. (2016). Upwelling Systems of the World: A Scientific Journey to the Most Productive Marine Ecosystems. *Springer Cham*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-42524-5>.
- Laffoley, D., & Baxter, M. J. (2019). Ocean deoxygenation: Everyone's problem: Causes, impacts, consequences, and solutions: Summary for Policy Makers. *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.14.en>.
- Leitão, F., Baptista, V., Vieira, V., Silva, P. L., Relvas, P., Teodósio, A. M. (2019). A 60-year time series analyses of the upwelling along the Portuguese coast. *Water*, 11, 1285. <https://doi.org/10.3390/w11061285>.
- Lopes, F. M. (2012). Upwelling na costa Atlântica da Península Ibérica: análise de uma simulação regional de clima. Mestrado em Ciências Geofísicas, Especialização em Meteorologia, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e de Energia, Lisboa. <http://hdl.handle.net/10451/9217>.
- Machín, F., Pelegrí, L. J., Díaz, M. A., Laiz, I., and Ratsimandresy, W. A. (2006). Near-surface circulation in the southern Gulf of Cádiz, *Deep-Sea Research II: Topical Studies in Oceanography*, 53, 1161– 1181, <https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2006.04.001>.
- McClain, C.R., Chao, Y-S., Atkinson, P. J., Blanton, O, J., and Castillejo, De, F. (1986). Wind-driven upwelling in the vicinity of Cape Finisterre, Spain. *Journal of Geophysical Research*, 91: 8470–8486. <https://doi.org/10.1029/JC091iC07p08470>.
- Nykjær, L., Van Camp, L., (1994). Seasonal and interannual variability of coastal upwelling along northwest Africa and Portugal from 1981 to 1991. *J. Geophys. Res.* 99, 14197. doi:10.1029/94JC00814.
- Pauly, D, and Christensen, V. (1995). Primary production required to sustain global fisheries. *Nature* 374, 255-257. <https://doi.org/10.1038/374255a0>.
- Relvas, P., Barton, D. E., Dubert, J., Oliveira, B. P., Peliz, A., da Silva, B. C. J., Santos, P. M. A. (2007). Physical oceanography of the western Iberia ecosystem: Latest views and challenges. *Progress in Oceanography*, Vol.74, pages 149-173. doi:10.1016/j.pocean.2007.04.021.

- Saha, Korak; Zhao, Xuepeng; Zhang, Huai-min; Casey, Kenneth S.; Zhang, Dexin; Zhang, Yongsheng; Baker-Yeboah, Sheekela; Relph, John M.; Krishnan, Ajay; Ryan, Thomas (2018). The Coral Reef Temperature Anomaly Database (CoRTAD) Version 6 - Global, 4 km Sea Surface Temperature and Related Thermal Stress Metrics for 1982 to 2018. Used subset: CoRTAD version 6_filled SST. *NOAA National Centers for Environmental Information*. Dataset. doi: 10.25921/ffw7-cs39. Accessed on June 2022.
- Santos, A.M.P., Kazmin, A.S., Peliz, Á., (2005). Decadal changes in the Canary upwelling system as revealed by satellite observations: Their impact on productivity. *J. Mar. Res.* 63, 359–379. doi:10.1357/0022240053693671.
- Santos, F., DeCastro, M., Gómez-Gesteira, M., & Álvarez, I. (2012). Differences in coastal and oceanic SST warming rates along the Canary upwelling ecosystem from 1982 to 2010. *Continental Shelf Research*, 47, 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.csr.2012.07.023>.
- Silva, C. (2020). Análise da Variabilidade Espaço-Temporal da Temperatura da Superfície do Mar nas Águas Marinhas Portuguesas. Tese de mestrado para curso da Marinha Escola Naval 268 pp. <http://hdl.handle.net/10400.26/33731>.
- Sousa, F. M. (1986). Determinação da Temperatura da Superfície do Mar com Satélites. Aplicação ao Oceano Costeiro de Portugal. Trabalho de Síntese realizado no âmbito das Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, Universidade de Lisboa, 127 pp.
- Sousa, F.M. (1995). Processos de Mesoescala ao largo da Costa Portuguesa utilizando dados de Satélite e Observações in situ. Unpublished Dissertation Thesis, University of Lisbon.
- Sousa, F, and Bricaud, A. (1992). Satellite-Derived Phytoplankton Pigment Structures in the Portuguese Upwelling Area. *Journal of Geophysical Research*, Vol. 97, NO. C7, pages: 11,343-11,356. <https://doi.org/10.1029/92JC00786>.
- Sripoonpan, P., & Saramul, S. (2021). Coastal upwelling investigation in the Gulf of Thailand using Ekman transport and sea surface temperature upwelling indices. *Engineering Journal*, 25(7), 1-16.
- Stewart, R. H. (2008). Introduction to Physical Oceanography. Texas A&M University.
- Talley, D. T., Pickard, L. G., Emery, J. W., Swift, H. J. (2011). Descriptive Physical Oceanography: An Introduction (6th Edition). *Elsevier*, 560 pp.
- Varela, R., Álvarez, I., Santos, F., DeCastro, M., & Gómez-Gesteira, M. (2015). Has upwelling strengthened along worldwide coasts over 1982-2010? *Scientific reports*, 5(1), 10016. <https://doi.org/10.1038/srep10016>.
- Varela, R., Lima, F. P., Seabra, R., Meneghesso, C., & Gómez-Gesteira, M. (2018). Coastal warming and wind-driven upwelling: a global analysis. *Science of the Total Environment*, 639, 1501-1511. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.273>.
- Wooster, W., A. Bakun, and D. McLain (1976). The seasonal upwelling cycle along the eastern boundary of the North Atlantic. *Journal of Marine Research*, 34(2), 131-141. https://elischolar.library.yale.edu/journal_of_marine_research/1351.